

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Epistemología de la Construcción

Ricardo José Benavides Uribe

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Arquitectura
Escuela de Construcción
Programa curricular de Construcción
Medellín, Antioquia

2016

Epistemología de la Construcción

Análisis epistemológico del campo de conocimiento de la Construcción

Ricardo José Benavides Uribe

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:

Arquitecto Constructor

Director:

John de Jesús Muñoz Echavarría

Agradecimientos

A mi familia, acompañantes incansables de esfuerzos, tristezas y alegrías

A tantos maestros que han incentivado en mí el cultivo de un espíritu crítico y reflexivo.

A todos aquellos con los que he compartido sueños y vida.

Resumen

Este trabajo investigativo presenta una recolección de información de diferentes ámbitos donde los cuales se crea o aplica conocimiento en construcción para, con ese conjunto de datos, esbozar una propuesta de entramado teórico para la construcción que le permita contar con un cuerpo teórico propio, a través del cual comprender la creación, transmisión y aplicación de conocimiento.

Palabras clave:

Epistemología, construcción, campo de conocimiento

Contenido

Pág.

1. Contextualización teórica	2
1.1 La construcción como campo de conocimiento	2
1.2 La construcción y la epistemología.....	4
1.3 Las perspectivas de estudio de la construcción	6
1.4 La construcción vista desde el ciclo del capital	14
2. Contextualización histórica	23
2.1 Lauchlin Currie y la asesoría transformadora	24
2.1.1 Colombia en 1949 visto por Lauchlin Currie	26
2.1.2 La teoría del crecimiento endógeno y su impacto en la Construcción	28
2.2 Los planeación política y económica en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su impacto en la Construcción	34
3. La Construcción en Medellín: transformación productiva y panorama actual	49
3.1 La transformación de la gestión productiva en Medellín: de la industria al cluster	50
3.1.1 El cluster como modelo de gestión y su implicación en la construcción	52
3.2 Las instituciones relacionadas con el sector de la construcción en Medellín.....	59
4. Del ayudante de Construcción, del maestro de obra al Arquitecto Constructor	70
4.1 La Construcción como actividad fundamentalmente humana.....	71
4.2 Ayudantes y operarios. Los facilitadores de las operaciones en Construcción.....	72
4.3 Maestros de obra. Experiencia como validador del conocimiento.....	74
4.4 El profesional de la Construcción; Arquitectos Constructores, Ingenieros y Arquitectos	76
5. Del constructor de edificios al científico de la construcción. Caso Universidad Nacional, carrera de Construcción.....	78
5.1 Orígenes de la carrera de Construcción. Contexto	78
5.2 Transformaciones del programa de Construcción.....	80
5.2.1 Primera etapa: Del Arquitecto Constructor de Edificios.....	81
5.2.2 Segunda etapa: Del Arquitecto Constructor de finales del siglo XX. Productividad y técnica	82
5.2.3 Tercera etapa: Del Arquitecto Constructor del siglo XXI. Construcción en un panorama de neo liberalización	83
5.3 El debate con Arquitectos e Ingenieros Civiles desde la sentencia de la Corte Constitucional T-701 de 2005	85

6. La epistemología de la Construcción: La Construcción como materialidad del hábitat.....	90
6.1 Postulados epistemológicos de la construcción	90
6.1.1 Objeto de la Construcción	90
6.1.2 Método de la Construcción.....	92
6.1.3 Conceptos clave	93
6.2 El paradigma de la sostenibilidad	94

Lista de ilustraciones

Pág.

ILUSTRACIÓN 1. ESQUEMA ACERCAMIENTO A ALGUNAS LÍNEAS DE ESTUDIO DEL HÁBITAT	12
ILUSTRACIÓN 2. ESQUEMA DE LAS PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN.	13
ILUSTRACIÓN 3. ESQUEMA DE SURGIMIENTO TEÓRICO DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN	14

Lista de tablas

Pág.

TABLA 1. RELACIÓN ENTRE LOS POSTULADOS DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO Y EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	33
TABLA 2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA EN COLOMBIA Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN	46

Introducción

Este trabajo de investigación recoge la inquietud investigativa presente durante varios semestres de formación investigativa en el pregrado de Construcción, en la Universidad Nacional de Colombia.

La pregunta orientadora, a través de la cual se llega al resultado aquí plasmado, es: ¿Es posible elaborar una propuesta de entramado teórico para la construcción? Un planteamiento de importancia fundamentalmente académica que permite avanzar en el hallazgo de las características teóricas de la construcción.

Durante los cinco primeros capítulos se realiza una recolección de información de diversa índole: política, económica, social y productiva. Abarcando tanto el panorama nacional como el local, de Medellín, para finalizar con un capítulo conclusivo (el sexto), que plantea la propuesta motivada por la pregunta orientadora.

1.Contextualización teórica

En este capítulo se realiza una introducción a la comprensión de la construcción desde algunos postulados teóricos. Se pregunta por la posibilidad de identificar a la construcción como campo de conocimiento y como objeto de estudio. Se caracteriza el campo de conocimiento desde las líneas de estudio que le permiten conformarse como tal y, por último, se reconoce las relaciones de producción capitalistas subyacentes en la construcción como sector económico y campo de conocimiento.

1.1 La construcción como campo de conocimiento

Afirmar que la Construcción es un campo de conocimiento es reconocer la interdisciplinariedad como su característica, al mismo tiempo que se le otorga valor como objeto de conocimiento ya que, siendo un campo de conocimiento, con unas características reconocidas, es posible reflexionar sobre sus límites, carencias y potencialidades.

Un campo de conocimiento se puede entender desde los planteamientos del sociólogo francés Pierre Bourdieu; para quien un campo es “un espacio específico donde suceden una serie de interacciones (...) un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas” (Bourdieu, 2002). Se

deriva de este planteamiento el análisis de dos características propias de un campo de conocimiento: las condiciones de relación o interacción entre sus componentes y su autonomía relativa.

En primer lugar, los conocimientos que se relacionan en el campo tienen, en palabras de Bourdieu, unas “propiedades de posición”, esto es, una jerarquización según los valores conceptuales que estructuran el campo.

Se reconoce, bajo esta mirada, que toda creación surgida desde el campo de conocimiento tiene un peso (o autoridad) dada por su relación posicional. Entendiendo que un campo de conocimiento, al tener sus propias leyes de interacción, privilegia algunos conocimientos sobre otros pues considera que responden de manera más efectiva a los intereses centrales del mismo campo.

Esa relación posicional de los conocimientos producidos en un campo de conocimiento permite identificar, en primera instancia, la posible existencia de líneas de estudio que, si bien responden al objeto central del campo, puede verse opacada por otras que se ven privilegiadas en la interacción necesaria para construir conocimiento. Se trata de una red de conocimiento con “nudos” más fuertes que otros; donde cada uno de esos nudos está constituido por enlaces conceptuales.

En segundo lugar, como otro factor que interviene en la consolidación de un campo de conocimiento, se identifica la autonomía relativa. Una autonomía de estructuras de pensamiento ajenas. Se dice que es una autonomía relativa pues, a pesar de tener que considerar factores externos al acercarse a su objeto de estudio, un campo de conocimiento no puede depender de los dogmas que rigen esas estructuras externas. De otra manera no sería un campo de conocimiento propiamente dicho sino un sistema de pensamiento derivado de una meta-estructura. El abordaje del objeto de estudio no debe tener, en un campo de conocimiento, otra limitante que las relaciones

posicionales interiores y el paradigma adoptado en el mismo campo. (Bourdieu, 1998).

Ahora bien, es justamente el establecimiento de barreras que permitan la independencia creativa del campo de conocimiento uno de los principales problemas que se evidencian para la Construcción, obteniendo de esta condición una pregunta problematizadora para la investigación: ¿Cuáles son los límites del campo de conocimiento de la Construcción?

Por último, es necesario reconocer que para que exista un campo de conocimiento es necesario que se presenten tres características básicas: unos intereses específicos a desarrollar, unos sujetos con la disposición de efectuar análisis alrededor de esos intereses y una dotación de conocimiento de los sujetos (que implica el conocimiento de las leyes a través de las cuales se abordan los intereses). Todas ellas presentes en la Construcción. Se concluye así que la Construcción es un campo de conocimiento complejo y en interacción constante con variables externas.

1.2 La construcción y la epistemología

El estudio epistemológico aplicado al campo de conocimiento de la construcción es una actividad que se ve justificada bajo las peculiaridades expresadas en el numeral 1.1. Sin embargo se hace necesario exponer, a manera de marco teórico, qué se entiende por epistemología y cómo se logra conectar ésta con el campo de conocimiento de la construcción.

Epistemología: Se entiende la epistemología desde dos planteamientos principales: Uno tradicional que sostiene que la epistemología “estudia el origen y la revisión de los conceptos y la legitimación del conocimiento” (Luque, 2015) y otro enfoque que avanza desde lo tradicional para plantear la *epistemología de la complejidad*, cuyo autor principal es Edgar Morin. Bajo esta comprensión la epistemología no es solamente una manera de estudiar la creación y validación de conocimiento, sino que contempla la existencia intrínseca del paradigma de complejidad en la epistemología. Así:

“La epistemología es compleja en sí misma por cuanto releva al sujeto cognoscente que en sí mismo es complejo, no sólo porque se trata de un sujeto individual y colectivo a la vez, sino porque lo concibe como un sujeto producto de un proceso de auto-ecoorganización, es decir que implica un ser relativamente autónomo, en tanto que ser, aun cuando esté sujeto a las necesidades y azares de la existencia misma; considerando que todo ser viviente se encuentra inmerso dentro de un complejo sistema eco-antroposocio-cultural-cósmico-histórico, que tiene que adaptarse a su medio ambiente del cual obtiene materia, energía, información y organización” (Juarez & Comboni Salinas, 2012)

Al reconocer la complejidad como parte integrante del estudio epistemológico, y al otorgarle relevancia al sujeto-conocedor, se expande la posibilidad de integrar, al análisis surgido desde la epistemología, diversos condicionantes sociales y culturales que comúnmente, al omitir semejantes perspectivas, se ven obviados.

Construcción: Se comprende la construcción como una acción esencial del hombre en el mundo. No sólo para asegurarse un medio ambiente construido que le permita satisfacer sus necesidades básicas sino que también como una manera de ser-en-el-mundo; correspondiendo a las raíces más profundas del vivir. (Aguiló, 2013)

Además de ser una actividad humana que le permite al ser humano entenderse-en-el-mundo, la construcción configura un conjunto de objetos que funcionan como

soporte a las diferentes formaciones económicas y sociales propias de cada lugar (Lovera, 2011a).

Así, la construcción abarca nichos de estudio tan amplios como las definiciones anteriormente expuestas. Se puede analizar la construcción desde la relación ser humano – soporte territorial, hasta su derivación en sector económico y cadena productiva.

Comprender esta amplitud posible en la construcción es fundamental para plantear un estudio epistemológico; ya que dicha empresa debe procurar cubrir los diferentes campos de estudio para lograr una conjunción temática tal que el conjunto de resultados sean lo más congruentes posibles con la *episteme* en construcción.

1.3 Las perspectivas de estudio de la construcción

Las relaciones posicionales propias de un campo de conocimiento permiten evaluar cada una de las ramas de estudio de este campo y, de manera paralela, la manera en que inciden en la comprensión y aprehensión de la construcción misma.

Se presenta, a continuación, una referencia a cada una de estos nichos teóricos desde los cuales se construye el entramado de conocimiento de la construcción en la medida en que se establecen relaciones entre cada uno de estos lugares de estudio

La técnica

“La técnica es una actividad que como la tecnología busca transformar la naturaleza, pero que está asociada a otros modos de conocer distintos a la ciencia: conocimiento ordinario, pericias artesanales, además de componentes estéticos, ideológicos y filosóficos” (Hernández, n.d.)

“... la técnica además de estar emparentada con una serie muy diversa de saberes (...) también ha sido productora de saberes.” (Hernández, n.d.)

“El rol esencial de la técnica en el hombre es el de reemplazar la dotación biológica de origen, es decir, los órganos (...) descarga, reemplazo y superación, serían las tres variables antropológicas que fundan la técnica” (González, n.d.)

Los materiales

“Del lat. materiālis.

1. adj. Perteneiente o relativo a la materia.
4. m. Elemento que entra como ingrediente en algunos compuestos.
6. m. Cada una de las materias que se necesitan para una obra, o el conjunto de ellas. U. m. en pl.” Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

“... Del conocimiento que se tenga sobre los materiales en su comportamiento químico, físico, estético y mecánico, se podrá lograr entonces la obra arquitectónica con las condiciones necesarias de seguridad, economía, calidad, funcionalidad y belleza que le son propias” (Arango Restrepo, n.d.)

“ Es importantísimo el conocimiento de los materiales de construcción, pues es con ellos que va a trabajar (el profesional de la construcción) y de su conocimiento depende el correcto manejo, uso y aplicación, tanto en la concepción del proyecto como en la realización práctica del mismo” (Arango Restrepo, n.d.)

“Los materiales están compuestos por materia, y la materia, por elementos y sustancias que el hombre perceptivamente no puede apreciar. De esta manera, la suma de dichos elementos no explica la diversidad de la materia y no puede entenderse como una realidad espacial y perceptible por los sentidos.” (Ayala, Quijano, & Ruge, 2011)

La tecnología

“... la ciencia académica se constituye en la base teórica de una determinada técnica. De este encuentro surge una tecnología” (Hernández, n.d.)

“Una técnica se convierte en una tecnología cuando interviene el conocimiento científico” (Hernández, n.d.)

“Toda tecnología, en la medida que es portadora de informaciones y conocimientos, toma el carácter de una función materializada en los espacios de la sociedad y de la cultura bajo distintas modalidades operativas organizativas o institucionales” (Zuleta, 2011)

La sostenibilidad

“Surge de la necesidad de conservar el sistema ambiental y de ser mucho más respetuosos frente a él, ya que de no tenerlo en cuenta, el mismo modelo actual podrá perder su funcionalidad y también tendrá una vida útil” (Osorio Cardona, 2011)

“Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”
Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

“La construcción sostenible es aquella que busca la implementación de flujos no lineales en cuanto a energía y materiales, como también una política de valoración ambiental de los recursos por encima de los costos económicos. Ello implica construir reflexiva e integralmente, desde la concepción del diseño, hasta el término de la vida útil de la edificación” (Bedoya Montoya, 2011)

El control

“Del fr. contrôle.

1. m. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención.
2. m. Dominio, mando, preponderancia.
3. m. Oficina, despacho, dependencia, etc., donde se controla.
5. m. Regulación, manual o automática, sobre un sistema.
7. m. Mando o dispositivo de regulación.” Definiciones tomadas del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

La administración

“La función administrativa sólo tiene por órgano y por instrumento al cuerpo social. Mientras que las otras funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas, la función administrativa sólo obra sobre el personal” (Fayol, 1987)

“En todas las variadas actividades económicas acometidas por el hombre, desde su existencia como tal, ha sido necesario establecer la forma de llevarlas a cabo designando quién debe ser los que dan las órdenes, cómo deben darlas, quién debe y cómo debe obedecer, qué camino deben recorrer las órdenes para su ejecución, etc.” (García Ruiz, 2005)

La patología

“La palabra patología (sustantivo), designa la ciencia que estudia los problemas, su proceso y sus soluciones” (Rojas Echeverri, 2005)

“La ciencia que tiene por objeto dar una explicación científica al comportamiento anormal (anómalo) de los materiales y de los subsistemas constructivos, a través de un estudio sistemático y ordenado de los daños y deterioros” (Rojas Echeverri, 2005)

10

Como se ha evidenciado, cada uno de estos nichos teóricos permite derivar unos subcampos de estudio que, dada su complejidad, interactúan constantemente entre sí.

Es sobre el campo que toma forma en cada encuentro conceptual del campo de conocimiento de la construcción que surgen indefiniciones al efectuar un análisis epistemológico. Zonas caracterizadas por la ausencia de claridad.

Se pretende, con este trabajo investigativo, cuestionar esos puntos de interacción (o *nudos temáticos* como se han nombrado anteriormente) de manera tal que se logre un avance suficiente para caracterizar, desde lo fáctico, a la construcción como un campo de conocimiento en cuyo centro de razonamiento se encuentra el ser humano.

Reconociendo esta relación entre nichos teóricos se hace necesario, además comprender el tipo de relación que se establece entre el hábitat y la construcción.

Se retoma la definición de construcción expuesta en el numeral 1.2. y se identifica al hábitat como:

El hábitat

“El hábitat es una estructura orgánica territorial asimétrica, que articula funciones y factores variables fundados en una práctica social articulada a las técnicas y las tecnologías productivas, sociales, organizativas” (Zuleta, 2011)

“(…) como una noción desde la ecología en la cual cabe lo relativo al sistema espacial y de recursos que elige un grupo para transitar por su existencia; que responde a las necesidades para desarrollar los procesos individuales y colectivos requeridos para realizar su vida productiva, laboral y doméstica” (Restrepo Gutierrez, Zuleta, González, & Múnera, 2002)

Factores fundamentales destacados en estas dos concepciones (hábitat y construcción) nos permiten reconocer una relación equiparable a la simbiótica. En la que el sustento de la relación simbiótica es el Hábitat. Es decir, dentro del escenario de realidades abarcadas por el hábitat, la construcción comprende una de las posibilidades: la materialidad.

El desarrollo de ambos campos los enriquece por igual. A medida que se avanza en la comprensión del entramado teórico del hábitat se logran materialidades que responden, en mayor medida, con los requisitos ambientales, sociales y culturales propios de cada contexto.

Ilustración 1. Esquema acercamiento a algunas líneas de estudio del hábitat

La complejidad inscrita en esta relación entre hábitat y construcción se abordará, de nuevo, en el capítulo 6; donde se tienen como insumos los resultados logrados en cada uno de los capítulos precedentes, para identificar las relaciones que permiten esbozar unos postulados epistemológicos para el campo de conocimiento de la construcción.

Ilustración 2. Esquema de las perspectivas de estudio del campo de conocimiento de la Construcción.

Además de configurar un campo de estudio como el esquematizado anteriormente es importante reconocer en todo este entramado teórico de la construcción una particularidad que comparte con pocos campos de conocimiento: su base teórica se construye desde la relación entre las ciencias humanas y las ciencias naturales.

El campo de conocimiento de la construcción debe comprenderse desde esa relación (de alianza y conflicto a la vez) que permite el surgimiento de puntos de encuentro. Problematizar esta base es la clave para plantear el análisis epistemológico de la construcción.

Ilustración 3. Esquema de surgimiento teórico del campo de conocimiento de la construcción

1.4 La construcción vista desde el ciclo del capital

El capitalismo es el marco general de actuación de la gran mayoría de actividades productivas en el mundo. Las dinámicas propias de este sistema afectan a la industria de la construcción en cada una de las etapas mediante las cuales se materializan objetos.

La comprensión de las particularidades que rigen el proceso capitalista en la industria de la construcción ofrece la posibilidad de caracterizar el ciclo productivo desde tres

etapas diferentes: *Producción, Circulación y Consumo* (Lovera, 2011b). Desde allí es posible identificar las siguientes condiciones para la industria de la construcción:

- **Manufactura principalmente heterogénea.** Un análisis de la división del trabajo en la industria de la construcción permite reconocer en ésta una cooperación de tipo manufacturera heterogénea. Es decir una industria donde “la organización del trabajo descansa en la habilidad, pericia y capacidad de los trabajadores. Estos reunidos dan lugar a un mecanismo de producción cuyos órganos son hombres” (Lovera, 2011b).

Así, se establece una primera diferencia respecto a sistemas de producción maquinizados. En cuyo seno productivo el foco central es la máquina y no el hombre.

La denominación de manufactura heterogénea, hecha por Karl Marx, no sólo responde a la importancia de la fuerza de trabajo humana en el proceso productivo, sino también a las características particulares del sistema de transformación. Se dice que es una manufactura heterogénea cuando “la combinación de los obreros parciales en el mismo taller resulte aleatoria. Los trabajos parciales bien pueden practicarse, a su vez, como oficios artesanalmente independientes” (Lovera, 2011a).

Se comprende entonces que una característica fundamental de la división del trabajo en construcción lo conforma el hecho de contar con un número de sub-procesos ejecutados, en su mayoría, por personas que pueden o no cruzarse con personal de otros sub-procesos. Así es como se entiende, desde el estudio del capitalismo, por qué la importancia del agente organizador del proceso constructivo que debe asegurar la fabricación de un objeto teniendo en cuenta la armoniosa integración de cada una de las partes intervinientes en el proceso de transformación.

Es importante, también, reconocer que esta *heterogeneidad* del proceso productivo en la construcción permite que muchas actividades aportantes a la fabricación puedan realizarse fuera del taller-obra. Así, es posible encontrar participación de otros sectores productivos (que incluso no responden necesariamente a una división manufacturera del trabajo) en el proceso de transformación del objeto constructivo.

- **Vinculación del producto final con la tierra.** “Uno de los elementos característicos de la rama de la construcción es su vinculación a la tierra. En general los productos de esta rama son inmóviles y fijos al terreno, del cual no se separan una vez producidos” (Lovera, 2011a).

Se entiende entonces que la tierra no sólo es soporte del objeto construido, sino que también hace parte de los procesos de circulación y consumo.

Al ser la tierra un elemento único para cada proyecto constructivo también destacamos que esta característica impide producir en serie en la construcción; las particularidades del terreno si bien pueden relativizarse con avances tecnológicos, no pueden eliminarse (Lovera, 2011b).

Además de las implicaciones ya mencionadas, la vinculación del producto de la industria de la construcción con la tierra implica una conexión entre la renta de la tierra y la producción en construcción. Esta configura una rama de estudio complementaria en la comprensión de los efectos de un objeto producto de la industria de la construcción en un determinado contexto.

- **Particularidades en las fases de compra, producción y venta.** La construcción no sólo se caracteriza por la manera en que se divide el trabajo, dentro del proceso productivo, o por la vinculación con la tierra-soporte. Cada una de las fases que atraviesa el capital para hacer posible un proyecto de construcción cuenta con unas particularidades que le diferencian de los demás sectores productivos.

Fase de compra: En esta etapa se asegura que el capital, en forma de dinero, adquiera los medios de producción y la fuerza de trabajo necesarios para iniciar el proceso de producción. Además transcurre la adquisición del terreno-soporte del objeto por construir. Los medios de producción son los equipos, materiales y herramientas propias de cada reto constructivo. La fuerza de trabajo refiere básicamente a la diversidad de oficios que intervienen en el proceso de transformación (operarios, personal administrativo). En esta fase tiene un rol fundamental el agente organizador del proceso productivo [empresa] que, más allá de su tamaño, toma las decisiones referentes a la calidad y la cantidad de los medios de producción y la fuerza de trabajo por adquirir.

Fase de producción: En esta fase se produce la mercancía en una conjunción del capital productivo y el valor adicional creado durante la misma transformación de los materiales adquiridos como medios de trabajo. Como característica particular, en la industria de la construcción, se destaca el ser considerado, desde la teoría capitalista, una industria con producción de tipo discreto. Esto es, no es posible la división del proceso productivo sin afectar el valor final de la mercancía [se debe esperar hasta la culminación de todos los sub-procesos implicados en la fabricación o de lo contrario no se obtiene el valor esperado en el producto final]. Esta caracterización implica unos tiempos de producción largos, es decir la implicación de jornadas de producción extensas.

El capital que toma la forma de capital productivo y que se convierte en la base del producto final no siempre está en proceso laboral, sin embargo su valor siempre está en juego. Esto dado que en la manufactura de los objetos constructivos se debe esperar, como un pre-

requisito, a que terminen de ejecutarse ciertos sub-procesos para poder iniciar con los demás y a que también la naturaleza interviene obligando a considerar tiempos de espera, que no son propiamente acreedores de fuerza de trabajo; o por lo menos no en el tamaño de la gran mayoría de procesos de la industria (curado, fraguado...)

Es importante además reiterar en la necesidad de considerar, para cada proyecto de la industria de la construcción, una fase de producción que asimila una base territorial única, irrepetible. Hecho que afecta considerablemente la continuidad de la producción.

La fuerza de trabajo utilizada en esta fase se caracteriza por la alta rotación. Esto por dos factores: la característica manufacturera heterogénea, antes mencionada, y la dependencia de la pericia para poder venderse como fuerza de trabajo al promotor o agente organizador del proyecto.

Para culminar con el análisis de la etapa de producción en la industria de la construcción, es esencial resaltar la responsabilidad que recae sobre la empresa o agente organizador del proceso constructivo. Este rol debe asegurar la puesta en marcha de cada sub-proceso, sin afectar la duración y calidad del gran proceso productivo.

Fase de venta: La circulación de un producto, desde el capital, se entiende desde las etapas de compra y venta. Ambos configuran un proceso mediante el cual el capital adquiere la forma de capital-productivo (etapa de compra) o capital-mercancía (etapa de venta).

La fase de venta es la fracción de esta etapa de circulación que se consume mayor cantidad de tiempo. De manera tal que en la reducción de su prolongación se encuentra uno de los principales objetivos de la industria que espera acrecentar las utilidades finales. Algo que puede

derivar en el uso de la publicidad como factor disuasivo, aún en contra de las cualidades habitacionales de los edificios ofrecidos (Mejía Escalante, 2006).

Se hace necesario destacar, como particularidad de la industria de la construcción, que lo que se transfiere al comprador, en la fase de venta, no es la cosa en sí sino el título de la cosa. Otra característica que recuerda la vinculación de la tierra con el producto final, variables inseparables.

Es posible encontrar casos en los cuales la duración de la fase de venta no es mayor, causado esto por modalidades de ingreso del capital productivo a proyectos que solapan la fase de producción con la fase de venta. Esto es, construcciones por encargo, con demanda definida. Escenario en el cual la financiación bancaria o estatal se convierte en herramienta fundamental para asegurar que el flujo del capital sea el adecuado, es decir, que no afecte la etapa productiva o de consumo.

Por último, se visibiliza la particularidad que reviste la manera en que se otorga el valor final al producto de la industria. Las condiciones en que interactúan capital productivo, valor agregado en la producción y características del mercado específico, determinan el valor del producto. La no consideración de alguna de estos condicionantes implica un impedimento para otorgar un valor pertinente al producto; es decir, se afecta la fase de venta. También es posible que determinados escenarios de interacción entre estos configuren *burbujas inmobiliarias*, o crecimientos desbordados del precio de los objetos. Fallas del mercado que impactan negativamente en el flujo del capital en la industria de la construcción.

➤ **Tipos de productos de consumo.** Con el objetivo de comprender de manera integral cómo fluye el capital en la industria de la construcción se hace mención aquí de la clasificación propuesta por Federico Villanueva en el texto “*Los elementos básicos del medio ambiente construido. Los objetos mercancías urbanos*” que son retomados en la publicación de Alberto Lovera (Lovera, 2011a).

Desde estos autores se crean unas categorías de productos de la industria de la construcción según su consumo. Estas son:

- *Objetos-mercancías Urbanos para consumo productivo como capital fijo de la producción propiamente dicha.* Cuya función no está en su materialidad sino en el papel que cumplen en el sistema económico. Se incluyen aquí las instalaciones industriales, de infraestructura de aguas, eléctricas, gas, telefonía, entre otros. Refiere, en síntesis, a aquellos objetos que se convierten en capital fijo de empresas productoras
- *Objetos-Mercancías Urbanos para consumo asimilable al productivo.* Donde se incluyen edificación usadas en la circulación de bienes y servicios (locales, depósitos, bodegas, oficinas, edificaciones de instituciones de educación...)
- *Objetos-Mercancías Urbanos integrantes del capital financiero.* Son aquellos espacios que son utilizados como sedes del aparato financiero institucionalizado.
- *Objetos-Mercancías Urbanos para el consumo individual.* Donde la vivienda es el elemento insignia.
- *Objetos-Mercancías Urbanos para el consumo colectivo.* Que refiere a aquellos espacios que son útiles al uso colectivo, generalmente promovido por el estado (plazas, parques, zonas verdes) y que no son asumidos por los agentes privados en aquellos casos en que no le son rentables. (Lovera, 2011a)

Este análisis del flujo del capital en la industria de la construcción se ha referido a todo tipo de productos producibles por ésta. Sin embargo es necesario, a la luz de los avances investigativos del grupo de Estudios Experimentales de la Construcción de la Universidad Central de Venezuela, exponer los diferentes tipos de objetos producidos por la industria de la construcción.

- Construcción, reforma y reparación de edificaciones
- Construcción, reparación y mantenimiento de vías
- Construcción de aeropuertos
- Construcción de plantas y obras para producción, distribución y transmisión de energía y telecomunicaciones
- Construcción para producción, refinación y distribución de petróleo y gas y acondicionamiento de minas
- Represas y obras hidráulicas de irrigación y desecación de tierras
- Construcciones portuarias
- Abastecimiento de agua, alcantarillado y otras obras de ingeniería sanitaria
- Construcción de puentes y túneles
- Construcción de campos deportivos, piscinas, plazas y parques

Cada una de este tipo de obras tiene un ingreso de capital productivo, proceso productivo y venta diferente. Es decir, desde el marco general expuesto anteriormente se desligan un sinnúmero de características propias a cada producto de la industria de la construcción.

Este trabajo investigativo referirá únicamente a la construcción de edificaciones. Énfasis otorgado según los intereses desde los cuales se formula la investigación (institucionales, personales y académicos).

Comprendida la construcción como un campo de conocimiento, reconocidas las características conceptuales y capitalistas que le rigen, es necesario entonces profundizar en el contexto histórico que posibilitó la problematización de la construcción en Colombia. Una problematización desde lo político y económico que impacta directamente en la academia; fomentando o suprimiendo diversos procesos formativos de profesionales en función de ese contexto.

2. Contextualización histórica

Entender la Construcción desde la pregunta por su sustento epistemológico implica no sólo una cuestión teórica sino, esencialmente, un asunto contextual. Esto es, un panorama completo de las características que permiten dotar a la Construcción de significados.

Así, se hace necesario comprender cuál es el surgimiento de la construcción como sector productivo líder de la economía nacional. Siendo este un hecho que no sólo impacta los indicadores económicos sino que también incentiva la formación en niveles técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas relacionadas con dicho sector económico.

Ese contexto inicial nos permite obtener un insumo documental necesario para reconocer paradigmas, discursos y conceptos que dan nacimiento a la construcción como actividad planeada no sólo desde el proyecto arquitectónico o civil sino desde la macroeconomía, la educación y la planeación del desarrollo.

En Colombia se puede reconocer el año de 1949 como una fecha fundamental para el impulso de la construcción como actividad económica motivadora del desarrollo. En esa fecha llega a territorio Colombiano la primera misión del Banco Mundial enviada a un país considerado “subdesarrollado”, con la intención de formular un plan que permitiese su crecimiento económico. Esa misión fue liderada por el economista Lauchlin Currie.

2.1 Lauchlin Currie y la asesoría transformadora

Nueva Escocia, Canadá. Año 1902. Nace Lauchlin Bernard Currie. Su familia siendo propietaria de una flota de barcos, administrada por su padre (que muere 4 años más tarde).

Currie vive y estudia en Nueva Escocia hasta el año 1922 cuando ingresa a la London School of Economy. Cinco años después se traslada a la Universidad de Harvard donde trabaja como asistente de Allyn Young, un famoso economista Estadounidense cuyos constructos teóricos influenciaron en gran medida a Lauchlin Currie.

En 1931 es aceptada la tesis doctoral de Currie que gira alrededor de los errores cometidos por los asesores del gobierno de E.E.U.U para corregir los problemas surgidos en la gran depresión. Él aboga por una intervención del estado en la actividad económica, algo que los economistas de entonces no veían muy conveniente. Se puede identificar en estos trabajos académicos una independencia de Currie respecto a las tendencias en estudios económicos presentes en el mundo. Una actitud que se conservará durante toda su vida (BORIS, 2003).

Este corto pero reconocido recorrido académico y laboral (fue profesor desde 1927 hasta 1934 en Harvard) de Currie le permite ser invitado a formar parte de un grupo de economistas jóvenes al servicio de la tesorería de E.E.U.U. Corría el año 1934 y Currie no sólo acepta ser parte de este colectivo de profesionales sino que, además, adopta la ciudadanía estadounidense.

Desde su rol como asesor de la tesorería de los E.E.U.U, Currie lidera la formulación de la ley bancaria norteamericana (Montenegro, 2002). Suceso que denota el interés

del economista por integrar las actividades y sectores económicos en un sistema bancario nacional que pudiese regular el mercado. Este interés se verá reflejado, años más tarde, en los planteamientos que realiza desde Colombia.

En 1939 Currie acepta una nueva oferta laboral: ser asesor administrativo del presidente Franklin D. Roosevelt. Esta posición le permite integrarse a un campo de acción ya no solamente ligado a los aspectos de control federal y bancario, sino que le es posible comprender cómo la economía se convierte en una ciencia transversal; pues desde allí puede dirigir operaciones de ayuda civil y humanitaria a China, además de estar al tanto de los movimientos económicos necesarios para poder sostener la lucha armada global que se desarrollaba en ese momento (Segunda Guerra Mundial, años 1941 a 1943).

Este período que Currie laboró en medio de uno de los conflictos armados de mayor envergadura en la historia de la humanidad no sólo le dejó una experiencia laboral única como asesor de un gobierno en guerra, sino que a partir de allí también recibió, años más tarde, una serie de acusaciones sobre espionaje secreto que, inevitablemente, terminarían limitando su posibilidad de permanecer en territorio estadounidense a pesar de haber sido exonerado de estos cargos.

En 1949 el banco mundial formula la primera asesoría de esa entidad a cualquier país en el mundo. El elegido: Colombia. Se trataba de una misión para identificar las características socio-culturales, económicas y geográficas que permitirían avanzar hacia un mejoramiento de la calidad de vida del país sudamericano. Lauchlin Currie es enviado, por el banco mundial, como jefe de misión.

Esa llegada de Currie a Colombia, en 1949, significó un impacto no sólo para él sino, en mayor medida, para el país. Con Lauchlin Currie llega a Colombia la economía como ciencia. El estudio de la macroeconomía y el pensamiento desarrollista en

Colombia tienen su origen en el trabajo que, a partir de la misión del Banco Mundial, realiza Currie (Argandoña, 2008).

De esta misión surgen dos grandes resultados: por un lado, un texto. “Bases de un programa de fomento para Colombia: informe de una misión” (Currie, 1951) y, por otro lado, un interés de Lauchlin Currie por el avance de Colombia en términos de estabilidad macroeconómica y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Todo esto desde la ya mencionada independencia de Currie respecto a las *modas de pensamiento* instauradas en el mundo del estudio académico de la economía y, lógicamente, desde su propia visión de la estabilidad y el crecimiento.

Ésta es la asesoría transformadora, no sólo porque produjo el inicio del pensamiento económico como una de las principales herramientas para la planeación en el país sino que ubicó a la construcción como foco generador de desarrollo.

2.1.1 Colombia en 1949 visto por Lauchlin Currie

Cuando Lauchlin Currie arriba a Colombia, en julio de 1949, se encuentra, en primer lugar, con un país aún devastado por los fuertes enfrentamientos ocurridos casi un año antes (abril de 1948). El impacto que se produce sobre Bogotá es inmenso; muchos de los edificios ubicados en el centro de Bogotá todavía estaban en ruinas. (Sandilands, 1990)

A pesar de lo impactante que pueda ser este panorama a Currie le inquietaron más otras características que pudo notar en Colombia: la inmensa riqueza natural y la manera en que ninguno de estos capitales ambientales eran aprovechados para el crecimiento económico de la nación. Era una paradoja desafiante para Lauchlin Currie, encontrarse con un país asentado en unas condiciones ambientales

completamente favorables el desarrollo de una economía sólida pero que reportaba una de las mayores tasas de pobreza del mundo.

Desde lo institucional Currie se encontró con unos intereses personales sobrepuestos a principios ideológicos de cualquier partido existente en el país. Esto sumado a su percepción de ineficiencia e ineficacia en la administración pública y a la falta de respeto por la ley que se evidenciaba en el actuar de muchos funcionarios públicos. (Sandilands, 1990)

Este panorama poco alentador lleva a Currie a plantear, en un primer momento, una reducción de la carga burocrática del estado para liberar dinero que pudiese servir a la inversión en infraestructura.

Por otro lado, Colombia en 1949 era un país con una actividad agrícola poco tecnificada. A pesar de ser una actividad económica que ocupaba el primer renglón de importancia en el país, se conservaban sistemas de producción agrícola cercanos a lo primitivo. Esta era otra contradicción evidente: un país cuya población se dedica, en su mayoría, a las actividades del campo pero que no fortalece procesos de cultivo y cosecha que permitiesen aumentar indicadores de calidad y cantidad (Sandilands, 1990).

En cuanto a la infraestructura civil necesaria para asegurar interacción de redes económicas suficientes para el progreso del país, la realidad era, igualmente, poco deseable. Colombia contaba con, básicamente, cuatro principales zonas de alta actividad económica que estaban conectadas por una red vial en pésimas condiciones. Este panorama afectaba fuertemente la posibilidad de fortalecer un mercado interno que mantuviese activa la balanza económica.

2.1.2 La teoría del crecimiento endógeno y su impacto en la Construcción

Finalizada la misión a Colombia y tras atravesar un periodo de fuertes ataques, dirigidos por el senador Joseph McCarthy, que le acusaban de haber sido un espía pro comunismo durante la segunda guerra mundial, Lauchlin Currie establece una relación con Colombia que duraría hasta el último día de su vida.

Regresa a Colombia como asesor, participando activamente del comité de desarrollo económico, entre 1950 y 1951 y el Consejo de Planeación Nacional, entre 1952 y 1953.

Cuando los militares se toma el poder en 1954, al mando del general Rojas Pinilla, Currie invierte parte de su dinero en la compra de una hacienda lechera de 65 hectáreas de terreno ubicada en las afueras de Albán. Allí coordina todas las actividades de explotación lechera logrando una tecnificación del proceso lechero que lo ubica entre los productores de mayor calidad en el país. Para entonces ya se había casado con Elvira Wiesner (una diseñadora de interiores colombiana) y había renunciado a la ciudadanía estadounidense.

Cuando el General Rojas Pinilla fue derrotado por una junta militar en 1958, Lauchlin Currie retoma sus actividades como asesor económico trabajando con el sector privado y para algunos ministerios.

En 1959 Currie fue nombrado coordinador de una misión de estudio en la región del Valle de Magdalena, un trabajo que le permitió obtener una visión más amplia del país y sus problemáticas, así como sus debilidades. Luego hace lo mismo en diferentes regiones del país, esta vez bajo contrato con la Oficina Nacional de Planeación.

Este acercamiento de Currie con la producción agropecuaria, así como con otras zonas del país le permite consolidar una teoría económica que, a pesar de tener rastros de lo formulado en la misión de 1949, es la primera vez que lanza a la opinión pública un modelo como tal de gestión política de la economía. (Sandilands, 1990)

La base de los planteamientos de Currie para lograr una mejora en los indicadores económicos de Colombia se encuentra en la denominada *Teoría del crecimiento endógeno*, cuyos principales autores (economistas de principios del siglo XX) fueron sus profesores o compañeros de trabajo.

El modelo construido por Currie toma forma en la publicación “Operación Colombia”, publicado en 1961. Allí se recogen los principales planteamientos del crecimiento endógeno propuesto para el país. Sin embargo no fue hasta 1971, diez años después de su publicación, que es adoptado como paradigma de planeación económica a través del plan de desarrollo nacional presentado por el presidente Misael Pastrana Borrero.

Esta década que transcurrió entre la publicación de la Operación Colombia y su aplicación efectiva en la dirección macroeconómica del país estuvo marcada por fuertes debates que giraban alrededor de la posibilidad de aplicar o no esta teoría construida por Currie. Estas discusiones condujeron a la decisión de la clase dirigente colombiana de tomar otro tipo de modelo para gestionar la economía nacional: el propuesto por la CEPAL. Un conjunto de recomendaciones que no significaron mayor impacto en los indicadores.

La relación de la construcción con los postulados de esta teoría elaborada por Lauchlin Currie es esencial para comprender su mismo funcionamiento. No es posible entender la Operación Colombia o el Plan de las Cuatro Estrategias sin el sector productivo de la construcción.

El crecimiento endógeno planteado para Colombia, por Currie, y su relación con la construcción se puede sintetizar de la siguiente manera:

POSTULADO	SIGNIFICADO	IMPLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 30
Fortalecimiento de la demanda para ampliar los límites del mercado	Se basa en la idea de que “ <i>el crecimiento genera crecimiento</i> ” esto es, lo importante no es tanto asegurar una producción con alto rendimiento sino buscar que la demanda de los productos sea la que impulse el crecimiento del mercado. Este es el postulado principal de la teoría	Para la construcción, como para casi todos los sectores económicos, implica una necesidad de re-pensarse el mercado en función de la demanda. Esto se traduce en la incursión, de la industria de la construcción, en el mercado crediticio, los estudios publicitarios y las alianzas público-privadas.
Jalonar el crecimiento económico a través de los denominados <i>sectores líderes</i>	La teoría propone la ubicación de sectores de la economía que pudiesen verse estimulados tanto por factores exógenos (intervenciones externas al mercado) y factores endógenos (intervenciones desde el mismo mercado). Estos sectores propuestos fueron las exportaciones y la construcción.	La construcción es un sector con demanda virtualmente inagotable. Esta característica permite que Currie le escoja como uno de los dos sectores líderes de su plan. Para el sector productivo de la construcción implica manejar el foco de la planeación económica

POSTULADO	SIGNIFICADO	IMPLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
		<p>nacional en su seno. El problema sobre la construcción se hace evidente para el país y, el sector mismo, debe asumir tal responsabilidad.</p>
<p>Incentivo de las economías de escala.</p>	<p>Las economías de escala se entienden como las ventajas que una economía obtiene a través de la reducción de los costos luego de ampliar su capacidad productiva. Estas economías de escala se conectan con los sectores líderes para brindar estímulos que permitan dar solución a los problemas que se puedan generarse por la misma movilidad de los recursos.</p>	<p>La construcción no sólo se entiende como un sector económico aislado sino que debe estudiarse toda su cadena productiva. Importa tanto el proceso productivo de la construcción como de los sectores que le brindan insumos. Este postulado permite abrir el cuestionamiento sobre la construcción a todo el panorama productivo que intervienen en él.</p>

POSTULADO	SIGNIFICADO	IMPLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
<p>Tecnificación de los procesos de producción agrícola</p>	<p>Currie desde su misma experiencia como productor agrícola experimentó las ventajas de llevar a los procesos de producción agrícola técnicas y tecnologías que permitiesen aumentar, en cantidad y calidad, los productos del proceso productivo. Desde la teoría de crecimiento planteada por Currie se enfatiza en la necesidad de atacar directamente la baja productividad de las actividades económicas llevadas a cabo en las zonas rurales, la subutilización de los suelos y las deficientes condiciones laborales existentes.</p>	<p>La tecnificación implica, necesariamente, un desplazamiento de la mano de obra campesina. Personas que deben dejar el trabajo en áreas rurales para trasladarse a los grandes centros urbanos del país; zonas donde la nación enfocará sus esfuerzos para dar solución a las necesidades básicas. Esta mano de obra desplazada (no sólo por la tecnificación sino, también, por la violencia) es absorbida por la industria de la construcción que, como se mencionó anteriormente, era uno de los sectores líderes elegidos.</p>
<p>Facilitar la movilidad de recursos</p>	<p>Se entiende como recursos no sólo los insumos para los procesos productivos sino también los recursos humanos. La teoría aboga por una movilidad de éstos para permitir que, a disposición del crecimiento de la demanda, se pudiese</p>	<p>Tanto por los requerimientos de los materiales necesarios para la etapa productiva como por el alto flujo de personal que se presenta en la misma parte del proceso</p>

POSTULADO	SIGNIFICADO	IMPLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
	satisfacer las necesidades del mercado a bajos costos. De esta manera también se logra insertar mayor cantidad de recurso en función del aumento de los límites del mercado.	productivo, la construcción se ve beneficiada de la facilidad en la movilidad de recursos. Unos beneficios reflejados en términos de tiempo de ejecución, costos de producción y capacidad instalada. Este conjunto de nuevas posibilidades implicará la necesidad de contar con personal capacitado para afrontar los retos que con ellos se presentan.

Tabla 1. Relación entre los postulados del crecimiento endógeno y el sector de la construcción

Es importante destacar el hecho de que la construcción es uno de los sectores líderes propuestos por Currie para el crecimiento económico del país. Esta decisión estuvo guiada por su dependencia del crédito y por los largos periodos de amortización que asumen los consumidores de este mercado.

Así, es posible comprender cómo esta teoría del crecimiento endógeno no sólo planteó desafíos para la planeación económica del país sino para la construcción, tanto para su derivación en sector económico como para el campo de conocimiento.

Asumir el reto de convertirse en un sector productivo motor de la transformación económica del país; con todas las implicaciones socio-culturales, técnicas, urbanas y

tecnológicas que esto acarrea es el panorama que debe verse reflejado en la producción y formación académica.

El tipo de construcción que se incentiva con mayor énfasis desde la Operación Colombia es residencial. Vivienda para la clase media del país. Se sostiene que las mudanzas de los estratos medios a viviendas nuevas dejarían un stock de casas usadas que podrían ser ocupadas por clases de bajos ingresos económicos del país; de esta manera se generaría una *escala de ascenso residencial* que aseguraría la posibilidad de asequibilidad de la vivienda para el gran número de personas desplazadas del campo. Es un círculo productivo que recibe su fuerza motriz desde la vivienda nueva.

Dos efectos principales se producen de la aplicación de este plan: una instigación a la especialización (ya que al aumentar la demanda de bienes se hace necesario diversificar las operaciones transformadoras de materias primas para producir objetos) y la evidencia de la intervención de la economía en el campo de conocimiento de la construcción, desconociendo cualquier planteamiento reflexivo que se pudiese hacer desde allí. La importancia está en construir un número determinado de soluciones habitacionales para cumplir con los indicadores. Mover las mediciones, contratar más personal, comprar más materia prima; pero desconociendo la complejidad de un proyecto constructivo (que se intenta explicar en el capítulo 1 del presente trabajo).

2.2 Los planeación política y económica en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su impacto en la Construcción

Como se mencionó anteriormente, el Plan de las 4 Estrategias, aplicó los planteamientos realizados por Currie. La presidencia de Misael Pastrana Borrero

abogó por un intervencionismo del estado en la dinámica económica del país para acrecentar la demanda interna, tomando como sectores líderes la construcción y las exportaciones. Sin embargo es necesario comprender cómo se continuó materializando ejercicios planificadores de la economía y el desarrollo en el país y su relación con la construcción. Así, se responde a la necesidad de contemplar la construcción en contexto (político, social, económico...)

Aquí, se analizará las características de la planeación económica y política en Colombia a partir de la mitad del siglo XX y la relación que cada uno de ellos establece con la construcción. Este análisis tiene como principal herramienta los planes de desarrollo presentados por cada presidente, en la época mencionada, al iniciar su mandato.

Como un ejercicio sintetizador se agrupan los planes en varias etapas: intervencionismo estatal, transición a la liberalización y neoliberalización. Atendiendo las caracterizaciones realizadas por Acevedo (2009), Franco (1994), Brand (2009), Betancur (2009) y Mattos (2009):

- **INTERVENCIONISMO ESTATAL MODERADO: 1950 – 1986.** Caracterizado como una etapa donde el paradigma estatal era el estado de bienestar.
- **TRANSICIÓN A LA LIBERALIZACIÓN: 1986 – 1994.** Momento en el que la crisis de los paradigmas ya aplicados conducen hacia la instalación de nuevos paradigmas económicos y políticos
- **NEOLIBERALIZACIÓN: 1994 – 2014.** Donde se aplica por completo las tesis de la neoliberalización y se re-configura la planeación estatal desde el panorama, ya no nacional, sino mundial.

Cada una de estas etapas se puede describir de la siguiente manera:

INTERVENCIONISMO ESTATAL MODERADO: 1962 – 1986. El estado de bienestar y sus variables

Esta etapa se clasifica como intervencionismo estatal moderado dada la particularidad de integrar planes que contemplan al estado como productor, inversionista directo y empresario en diferentes campos de la producción nacional. Sin embargo se denomina moderado ya que al tiempo que se validaba la intervención estatal, se hacían presentes paradigmas liberalizadores de la economía nacional (escenario en el cual el intervencionismo no es la postura ideal de actuación estatal). Se adopta, en general, un impulso a las políticas de la denominada “sustitución de importaciones” que permitía pensar en el país como productor y consumidor de la gran mayoría de objetos producidos.

AÑO	PLAN	PRESIDENTE	CARACTERÍSTICAS DEL PLAN	IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN
1962 - 1966	Plan decenal de desarrollo económico para Colombia	Guillermo León Valencia	<ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de primeras comisiones nacionales para la planeación económica - Planteamiento de una visión a 10 años para el país - Posicionamiento de la gestión económica en función del mercado interno del país 	Este conjunto de planes marcan el inicio de lo que se podría llamar <i>el auge de la construcción</i> . Propicia el contexto político para impulsar la industria de la construcción como sector económico líder del desarrollo nacional.
1966 – 1970	*No tiene un nombre como tal	Carlos Lleras Restrepo	<ul style="list-style-type: none"> - Intervencionismo estatal en la economía del país. En las actividades productivas nacionales - Se impulsan las exportaciones 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Se apoya en la regionalización de los recursos para la creación de ciudades intermedias 	El enfoque de generación y fortalecimiento del mercado interno permite
1970 – 1974	Plan de las cuatro estrategias	Misael Pastrana Borrero	<ul style="list-style-type: none"> - Nace desde la preocupación por los bajos niveles de ingresos de la población colombiana - Crea una política de crecimiento urbano apoyándose en un sistema financiero capaz de financiar el acceso a vivienda a largo plazo - Aplica la teoría de los sectores líderes (construcción y exportaciones) 	ejecutar proyectos constructivos con una mirada endógena. Esto implica el uso de soluciones constructivas orientadas hacia las necesidades propias de los colombianos más que de un mercado global (supranacional), así como la absorción de una creciente fuerza laboral proveniente de diferentes zonas rurales del país.
1974 – 1978	Para cerrar la brecha	Alfonso López Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> - Aboga por una estabilización económica del país - Política de desarrollo regional enfocada en la desconcentración industrial - Impulso a las ciudades intermedias en términos de crecimiento económico - Propone un énfasis en el desarrollo rural 	El crecimiento del sector de la construcción, que se

			<ul style="list-style-type: none"> - Desmonta algunos subsidios, elimina aranceles para la exportación e importación de mercancías - Su foco es la búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social - Su estrategia principal es el uso de los planes sectoriales 	<p>propició en esta etapa, incentivó respuestas académicas a las necesidades que el aumento de la productividad en la industria ameritaba. Es así como se realizan cuestionamientos sobre la idoneidad de los arquitectos e ingenieros civiles para administrar el proceso constructivo y cuando surgen carreras como Construcción, en la Universidad Nacional de Colombia, que intentan dar respuesta a esos cuestionamientos,</p>
1978 - 1982	Plan de integridad Nacional	Julio César Turbay Ayala	<ul style="list-style-type: none"> - Fomenta una descentralización económica - Fortalece la autonomía regional - Busca un desarrollo del sector transportador y las condiciones para su desarrollo - Enfoque en el desarrollo de los sectores energético y minero - Incentivo a los “polos de desarrollo” en varios lugares del país - Aleja al estado de su función fundamentalmente controladora para dar lugar a una cierta 	

			tendencia liberalizadora de la planeación económica	derivando del estudio arquitectónico una especialidad, desde la formación en pregrado, en la administración del proceso productivo de la Construcción.
1982 - 1986	Cambio con equidad	Belisario Betancur Cuartas	<ul style="list-style-type: none"> - Busca un desarrollo regional en armonía con un ordenamiento del denominado “cambio social” (nuevas características demográficas del país) - Su estrategia es el desarrollo de un marco normativo amplio para la renovación política del estado - Rescata al estado como agente promotor del desarrollo del país, asumiéndose como agente complementario al mercado - Se promueve la construcción como sector líder para fomentar la demanda agregada 	<p>La existencia suficiente de mano de obra para la industria también implicó una modificación en el valor de venta de la fuerza de trabajo. Esto se puede explicar claramente desde el ciclo del capital mencionado con anterioridad</p>

TRANSICIÓN A LA LIBERALIZACIÓN: 1986 – 1994. La crisis de bienestar y acomodo a la planeación supra-nacional.

Con el final de la década de 1980 también llega el final de las teorías económicas orientadas hacia la intervención o complementariedad del estado con el mercado. Se genera, a nivel mundial, una crisis de la deuda externa que afectó, especialmente a ciertos países latinoamericanos. En Colombia la imposibilidad de asumir el pago de la deuda, en los términos de las entidades otorgadoras del crédito, llevó a viabilizar la intervención de agentes externos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este orientó el ajuste macroeconómico del país en pro de un claro dogmatismo neoliberal.

Con la llegada a la presidencia del liberal Cesar Gaviria Trujillo se adoptan los planteamientos del Consenso de Washington. Esto conlleva una serie de medidas que desconectan por completo al estado de una función controladora o complementaria al mercado. La teoría de Adam Smith, en la que la regulación de las fuerzas del mercado se produce por el mismo mercado sin intervención alguna, se lleva al límite y, de esta manera, se ajusta el país a una nueva realidad: la economía global.

AÑO	PLAN	PRESIDENTE	CARACTERÍSTICAS DEL PLAN	IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN
1986 - 1990	Plan de economía social	Virgilio Barco Vargas	- Propone una profundización de la descentralización administrativa del estado	La crisis de la deuda y la política de foco hacia las problemáticas sociales con las que se empieza este periodo se traducen en una

			<ul style="list-style-type: none"> - Pretende cerrar las brechas socio-económicas - Fomenta el fortalecimiento de las ciudades intermedias - Crea un plan de gestión administrativa en las fronteras del país - Su estrategia para cumplir los indicadores propuestos es la inversión pública - Retoma la liberalización de la economía - Implanta la <i>teoría</i> del crecimiento equilibrado - Adopta recomendaciones de planeación macroeconómica realizadas por el Fondo Monetario Internacional 	<p>eliminación de la posición preponderante de la construcción en el panorama de la planeación económica nacional. Esto es su inexistencia como sector líder.</p> <p>De esta particular condición se derivan, entre otras, dos consecuencias propicias para el análisis: el fortalecimiento de la agremiación y un nuevo papel para la infraestructura.</p> <p>Por un lado, la situación de “desprotección” en la que queda la industria de la construcción implica una necesidad de fortalecer el quehacer sectorial desde la agremiación. Se fortalecen instituciones como CAMACOL y la formación académica de los sujetos implicados en la industria se enfocaría en la productividad</p>
1990 - 1994	Revolución pacífica	Cesar Gaviría Trujillo	<ul style="list-style-type: none"> - Establece un modelo económico coherente con los planteamientos del consenso de Washington 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Radicaliza la liberalización de la economía - El estado se abstiene de intervenir en la economía nacional para “dejar que las fuerzas del mercado actúen” - Hace inviable el crecimiento endógeno como posibilidad de desarrollo para el país 	<p>como principal objetivo por conseguir.</p> <p>En otro escenario, se habla de un nuevo papel de la infraestructura pues ya el mercado a considerar no es únicamente el interno. El crecimiento endógeno se hace inviable. Ahora las materializaciones deben responder a necesidades globales (nacionales e internacionales) y la construcción deja de ser un medio de fortalecimiento de la fuerza de trabajo que arriba a las ciudades para convertirse únicamente en objeto-mercancía.</p>
--	--	--	---	--

NEOLIBERALIZACIÓN: 1994 – 2014. Re-configuración de la planeación en pos de la globalización económica

La neoliberalización implica, como se ha mencionado, un alejamiento del estado de la dinámica del mercado capitalista. La globalización neoliberal sacude las relaciones escalares en términos de planeación: Lo supra-nacional adquiere la mayor importancia, lo local resurge como núcleo de actuación y la escala nacional se relega a cumplir un papel de mediador entre las escalas mencionadas.

El foco deja de estar centrado sobre la industrialización y la demanda interna para mirar hacia afuera del país, para buscar en ese mercado internacional la demanda y para ofertar en él. El liderazgo de la planeación deja de estar únicamente en manos del estado nacional para dar paso a la intervención de actores privados y, consecuentemente, los movilizadores de los planes no son ya los expertos en diferentes áreas del conocimiento sino agentes empresariales.

Con la neoliberalización se restaura la fe ciega en las dinámicas capitalistas. Así, se impone un pensamiento que retira todo tipo de impedimento para la acumulación de capital, la generación de excedentes y la elevación de las ganancias. La circulación del capital no debe encontrar obstáculo alguno. Se des-fronterizan las economías. Lo transnacional es el nuevo medio para ampliar el escenario de acumulación.

AÑO	PLAN	PRESIDENTE	CARACTERÍSTICAS DEL PLAN	IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN
1994 – 1998	El salto social	Ernesto Samper Pizano	<ul style="list-style-type: none"> - Propone unas políticas económicas basadas en la agremiación sectorial - Establece un mínimo intervencionismo estatal enfocado a mejorar las condiciones de vida de la población colombiana, especialmente la ocupada en “sectores desprotegidos” como la agricultura - Impulsa la regulación del crecimiento en los contextos urbanos - Promueve la inversión estatal en infraestructura 	<p>En el panorama global de la neoliberalización la ciudad es el principal escenario de transformación. Se introduce en la lógica urbanística la competitividad como valor supremo. Las políticas urbanas, que rigen el hacer en construcción, se orientan hacia el capital privado.</p> <p>A pesar de que muchos de los problemas urbanos ya se generaban con los estados de bienestar (como la marginalidad, la pobreza o la informalidad), la neoliberalización concentra de tal forma el flujo de capital que la atención de éstas problemáticas se dificulta enormemente.</p>
1998 – 2002	Cambio para construir la paz	Andrés Pastrana Arango	<ul style="list-style-type: none"> - Establece el crecimiento económico como requisito para el cambio social 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Ubica a la actividad exportadora como principal impulsora del proceso de crecimiento económico nacional - Plantea situar al país en los estándares globales de gestión económica 	<p>La infraestructura debe cumplir ahora, bajo este modelo, el papel de transformador de los imaginarios urbanos. Modificador de los imaginarios urbanos. Todo esto acorde con las exigencias del mercado y la empresa, modelos exaltados.</p> <p>La industria de la construcción se debe poner, entonces, al servicio del capital nacional y transnacional. A la vez que debe permitir el juego de las emociones y las sensaciones, de manera que el deterioro y las condiciones materiales precarias de amplios sectores de la población se vean contrarrestadas por sensaciones de integración y bienestar. La neoliberalización, en la arquitectura y la construcción implican la profundización de la materialización para una demanda latente, casi inexistente.</p>
2002 – 2006	Hacia un estado comunitario	Álvaro Uribe Vélez	<ul style="list-style-type: none"> - Establece la seguridad como respaldo para el desarrollo económico - Propone al estado como veedor de la mejora en la equidad social 	
2006 – 2010	Estado comunitario: desarrollo para todos			
2010 – 2014	Prosperidad para todos	Juan Manuel Santos	<ul style="list-style-type: none"> - Retoma los planteamientos de los sectores líderes para proponer las 	

			denominadas “locomotoras del desarrollo” -	
--	--	--	--	--

Tabla 2. Desarrollo histórico de la planeación económica en Colombia y su impacto en la construcción

El devenir histórico expuesto anteriormente deja ver una transformación radical de las relaciones de producción desde mediados del siglo XX hasta nuestros tiempos, en la industria de la construcción. Se pasa de considerar a la construcción, fundamentalmente, como un medio para el fortalecimiento de las clases productivas, de la economía nacional y de la equidad territorial al fomento de esta industria como una productora de objetos-mercancía, que actúa únicamente bajo las directrices que las fuerzas del mercado imponen,

Así, se puede comprender cómo el ciclo del capital, expuesto en la primera parte del capítulo 2, explica la gran mayoría de relaciones productivas de hoy en la construcción. Desde ahí es posible establecer relaciones, causales en su mayoría, entre las características de los objetos producidos por la industria de la construcción y el contexto económico global.

En general, este segundo capítulo recoge una contextualización histórica que permite concluir algunas ideas principales:

- Existe una relación intrínseca entre economía y construcción; sin embargo cada uno de estos campos de conocimiento tiene sus propias dinámicas paradigmáticas y lógicas productivas
- En Colombia, para poder entender las dinámicas del sector económico de la construcción, es fundamental reconocer el proceso histórico mediante el cual éste se ha conformado. Así, la interacción del mercado deja de ser un asunto de casualidades para convertirse en una trama de relaciones intuitivamente reconocible
- La teoría de los sectores líderes, entre los cuales se encontraba la construcción, que rigió gran parte de la planeación económica nacional, produjo una transformación radical de la demografía nacional. Privilegiando los

asentamientos en los grandes centros urbanos. La industria de la construcción fue útil a una política que desplazó a los pequeños productores agrícolas de sus entornos tradicionales, generando una serie de problemáticas que se radicalizaron con la implantación del modelo neoliberal.

- Las políticas estatales orientadas hacia el crecimiento del mercado interno permitieron la absorción de una gran cantidad de personas en la industria de la construcción. Esto no sólo refiere a una relación entre las políticas económicas y el crecimiento de un sector productivo, sino también a las capacidades técnicas necesarias para ser parte de la industria de la construcción; por lo menos en las fases manufactureras de éste.

El paso de actividades agrícolas a actividades constructoras no fue un impedimento para la contratación de personal. Así, es posible asumir que existe poca diferencia técnica entre las exigencias intelectuales que suponen las actividades propias de la agricultura con las de la industria de la construcción.

- La neoliberalización despoja a la construcción de su posición como sector líder, desde la planeación económica nacional. Y le ubica como agente productivo individual; dando lugar a nuevas formas de agremiación y sectorización que responden únicamente a las dinámicas capitalistas.
 - El contexto histórico del desarrollo de la construcción permite reconocer, en el objeto de la construcción, una correspondencia con la realidad política, económica y social del lugar en el que se producen los objetos de la industria. Es decir, la construcción debe comprender el conjunto de condicionantes que signan las formaciones sociales en las que se inserta
-

3. La Construcción en Medellín: transformación productiva y panorama actual

Teniendo presentes las particularidades del proceso histórico en el que se desarrolla la industria de la construcción en el país, se hace necesario para cumplir con los objetivos de la investigación, acotar el estudio a una unidad de análisis propicia para la comprensión de las tramas relacionales del campo de conocimiento de la construcción.

Este capítulo describe las características del sector de la construcción en una unidad de análisis determinada: Medellín como delimitación geográfica, la evolución de su economía (proceso de transición desde la industrialización hacia la ciudad de servicios), y los agentes organizados (instituciones) como dinamizadores de las dinámicas propias del campo de conocimiento.

Se pretende comprender el marco de actuación que se configura en la ciudad de Medellín para el concepto *construcción*. Con marco de actuación se hace referencia a los escenarios de intervención que diferentes *agentes organizados* ocupan para dotar a la *construcción* de sentido. Interesa, entonces, la manera en la que se comprende la construcción desde cada uno de estos agentes y la aplicación que de éste término se realiza por cada uno de ellos. Además de la relación entre la evolución de la planeación

económica de la ciudad y el papel que éstos juegan en cada una de las etapas diferenciables.

Se hace mención también, en este capítulo, de los *sujetos* implicados en el sector productivo de la construcción. Esto, comprendiendo que las instituciones conforman una manera *organizada* de actuar en la construcción, pero que es a través de la intervención de los *sujetos* que esas maneras organizadas de producción toman viabilidad.

3.1 La transformación de la gestión productiva en Medellín: de la industria al cluster

Medellín, como unidad geográfica de estudio, presenta como particularidad una transformación reciente de su vocación económica. Una transformación evidenciada en el tipo de procesos productivos privilegiados en la planeación económica municipal.

Desde principios del siglo XX, Medellín avanzó en su consolidación como centro urbano e industrial de Colombia. Las políticas nacionales de industrialización por sustitución de importaciones (apoyadas en la, ya referenciada, teoría de Lauchlin Currie) otorgaron a la ciudad un papel fundamental en el panorama económico nacional. Esto a través de la industria textil como principal actividad económica motora de la cadena productiva antioqueña (Sánchez, 2013)

La manufactura textil fue la punta de lanza de la industria Medellinense y Antioqueña durante gran parte del siglo XX. Esto se debía a la presencia de unas características técnicas y tecnológicas propias de este sector que se podían satisfacer por completo en Medellín. Sin embargo esto no sólo implicó crecimiento económico, sino que

también fomentó una especialización económica de la ciudad que, años más tarde, tendría su desenlace en la inviabilidad del modelo de sustitución de importaciones por industrialización; dado que la base productiva de Medellín, alentada por la especialización textil, se quedó sin la diversidad de actividades productivas necesarias para hacer frente a la crisis económica de fin de siglo y a la misma apertura de mercados que se fomentó (Sánchez, 2013).

Cuando se instaura, a finales de 1980, una fuerte tendencia neoliberal en la planeación económica nacional, Medellín afronta un escenario no sólo desalentador para la industria endógena sino que también debe atravesar un incremento en los índices de criminalidad. Inestabilidad económica y social.

En la década de 1990 los esfuerzos administrativos de la ciudad se enfocaron en atender la grave problemática de seguridad que incrementaba. De esta manera la planeación del desarrollo y de la economía (campos en los cuales la construcción toma protagonismo) no adquirieron las suficientes herramientas para destacarse.

Llegado el nuevo siglo es cuando Medellín conforma para sí una nueva política de gestión económica: la ciudad de servicios. Esta transformación es transversal, tanto al discurso político preponderante en la ciudad como en las acciones efectivas de la planeación económica. Con este nuevo panorama ya el *agente organizado* clave para dinamizar la economía no es propiamente *la empresa* sino el *cluster*.

Este cambio es de vital importancia para el escenario en el que hoy se construye en Medellín. Este panorama económico reúne las características de oferta y demanda a las que la industria de la construcción debe responder y a las que el campo de conocimiento de la construcción debe referirse (con fines comprensivos).

Con la nueva orientación económica de Medellín no sólo aparece el *cluster* como modelo de gestión productiva sino que también la ciudad misma (entendida ésta como

el conjunto de instituciones civiles que la administran, el medio ambiente natural y artificial que le pertenece y la población que la habita) debe asumir un rol completamente diferente al que pudo tomar, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX. Ahora Medellín no sólo es un espacio geográfico sino que también es una marca. Las dinámicas neoliberales se integran a la gerencia de la ciudad.

Así, la organización de la vida social en la ciudad se rige por las lógicas del mercado (Ornelas Delgado, 2000) y la ciudad debe producir y reproducir el capital, convirtiéndose en una fuerza productiva más. La materialización del medio ambiente construido, actividad propia de la industria de la construcción, responde directamente a este nuevo panorama; estableciendo soluciones constructivas pensadas para esa ciudad global, que debe resaltar (como lo haría un producto en un determinado mercado) para poder ser atractiva a inversores y agentes que apoyen una eficiente reproducción del capital.

Todo esto entendiendo que ciudades como Medellín, que en algún momento fueron el soporte para el funcionamiento del antiguo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, son los escenarios donde se despliegan con mayor fortaleza las políticas neoliberales propagadas por el mundo desde finales del siglo pasado (Theodore, Peck, & Brenner, 2009).

3.1.1 El cluster como modelo de gestión y su implicación en la construcción

El modelo de gestión del cluster aparece, por primera vez en la agenda de la ciudad de Medellín, en el plan de desarrollo del alcalde Sergio Fajardo Valderrama, en el año 2004. Pero fue sólo hasta el año 2006 cuando se dio a conocer un programa

denominado Medellín Ciudad Cluster que, desarrollándose de manera conjunta con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, proponía la instauración del cluster como modelo transversal a la actividad económica municipal.

El modelo del cluster se establece en Medellín “como estrategia para consolidar la dinámica económica regional a través del aumento en los niveles de competitividad de las empresas, mediante el trabajo asociativo y conjunto, basados en la articulación del tejido empresarial.” (Ballesteros, Navia, & Romero, 2013: 10). Es decir, un modelo que se basa en la articulación de saberes y capacidades de diferentes actores económicos para abrir nuevos mercados, insertarse en dinámicas globales de intercambio de productos y servicios y aumentar la capacidad intelectual y productiva de los asociados.

Imagen 1. Imagen institucional del programa Medellín Ciudad Cluster.

Tomado de: [http://4.bp.blogspot.com/-](http://4.bp.blogspot.com/-xPejNq5VQmw/VHVOSURerFI/AAAAAAAAAVy0/bnwF_7e9PA4/s1600/Medellin%2BCluster.png)

[xPejNq5VQmw/VHVOSURerFI/AAAAAAAAAVy0/bnwF_7e9PA4/s1600/Medellin%2BCluster.png](http://4.bp.blogspot.com/-xPejNq5VQmw/VHVOSURerFI/AAAAAAAAAVy0/bnwF_7e9PA4/s1600/Medellin%2BCluster.png)

Este programa municipal, que pasó a ser política pública en 2009, cuenta actualmente con los siguientes cluster:

- Cluster energía eléctrica
- Cluster textil/confección, diseño y moda
- Cluster construcción
- Cluster turismo de negocios
- Cluster medicina y odontología
- Cluster TIC

La cámara de comercio de Medellín para Antioquia actúa como organizador de la dinámica cluster en la ciudad. Convocando a las empresas, gestionando los espacios necesarios para su funcionamiento y estableciendo relaciones público-privadas para viabilizar el conjunto de los 6 cluster mencionados anteriormente. Esta entidad destaca como principales beneficios del programa Ciudad Clúster:

- “Espacios de entrenamiento, formación y transferencia de conocimiento”
- “Participación en eventos de promoción y relacionamiento empresarial por medio de agendas comerciales”
- “Promoción y liderazgo de los seis sectores estratégicos de la ciudad”
- “Fomento de la especialización inteligente; por lo cual se enfatiza en el impacto de las empresas pertenecientes a los 6 Cluster estratégicos” (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2016b)

Bajo estos lineamientos los cluster son la manera en la que las iniciativas privadas, se unen con entidades gubernamentales de carácter público para afrontar la neoliberalización de la economía. La concepción del cluster como una manera de

gestionar sectores estratégicos para la economía de la ciudad es, aunque una referencia a términos de la teoría de crecimiento endógeno, una manera de adaptar las actividades productivas que anteriormente se enfocaban en la industrialización; ahora enfocadas en la globalización de la producción y la comercialización.

Específicamente el clúster de la construcción “tiene como propósito promover acciones de cambio en las empresas asociadas a la I.C Construcción, localizadas en el Valle de Aburrá, para lograr mayores tasas de crecimiento de forma rentable, sostenible e identificando nuevos negocios basados en conocimiento y tecnología” (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2016a)

Este enfoque del cluster de la construcción resalta algunas características que se hace indispensable analizar para comprender en su integralidad las implicaciones tanto para la industria de la construcción como para la creación de conocimiento y la formación en el campo de conocimiento de la construcción:

- ❖ *El escenario de actuación es el metropolitano:* El valle de aburrá, especialmente para la industria de la construcción, es un mismo escenario de actuación en el cual las fronteras políticas y la autonomía municipal dejan de ser una preocupación principal. La demanda potencial de los objetos por construir en la industria está ubicada a lo largo del valle. Hoy estos 10 municipios conurbados conforman un solo mercado inmobiliario.
- ❖ *El uso del concepto sostenibilidad:* Tal como lo imponen las tendencias globales, ciertos adjetivos se vuelven comunes en el lenguaje de la gestión y la administración de proyectos de construcción. Sostenibilidad es, quizá, el término más dado a esta particularidad. El cluster de la construcción promueve, desde los enunciados en los cuales se promociona, un crecimiento sostenible y el fortalecimiento de la construcción sostenible como un segmento estratégico

alrededor del cual gira la actividad del cluster. Se logra, entonces, una integración a los términos lingüísticos del mercado global.

- ❖ *La centralidad del conocimiento y la tecnología:* El panorama actual de la gestión productiva en Medellín estructura como una necesidad de primer nivel el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y la formación de personal capaz de responder a estándares mundiales de transmisión de información. La construcción y, en particular, el cluster de la construcción, plantea el uso del conocimiento y la tecnología como posibles fuentes para la creación de nuevos negocios. El capital intelectual juega así un papel principal en este proceso de ser parte de las dinámicas internacionales de flujo de capital.

Adicionalmente, el cluster identifica algunos sectores estratégicos de actuación y unos lineamientos que, desde la visión de sus asociados, responden a las necesidades del mercado e intra-empresariales. Estos, buscan posicionar la producción de bienes, servicios y conocimiento en el mercado propio de la industria de la construcción.

Es posible identificar en estos segmentos estratégicos unos elementos discursivos clave que, a su vez, determinan la postura que adopta el cluster respecto a la construcción.

En primer lugar, la consideración del fortalecimiento de la cadena productiva de la construcción. Ya no se piensa únicamente en el proyecto que materializa el objeto, interesan también los insumos: las capacidades de los centros productivos proveedores, las características de la oferta de éstos y la innovación de los procesos en esta etapa de flujo de material.

Esta concepción de la construcción más allá del objeto mismo, permite también ampliar el foco formativo en el campo de conocimiento. Los insumos no son

considerados tanto una entrada al sistema productivo en obra, sino parte misma del objeto por materializar. Esto es, el material se piensa desde antes de su llegada al taller-obra.

En segundo lugar, la importancia que la construcción sostenible adquiere en estos segmentos estratégicos es fundamental para comprender, como se mencionó anteriormente, el rol que los discursos globales de sustentabilidad ambiental adquieren en las acciones locales. La construcción debe responder a unos lineamientos internacionales de gestión de la sostenibilidad que, al no comprender la sostenibilidad como lenguaje propio de cada cultura (Bedoya Montoya, 2011), olvidan particularidades del terreno-soporte y terminan desvirtuando el concepto sostenibilidad.

Sin embargo, y más allá del tipo de sostenibilidad del que se apropie el quehacer en el cluster de la construcción, la consideración de los recursos como insumos finitos y la adquisición de una postura consciente de las implicaciones que el uso desmesurado de éstos tienen sobre el planeta, ubica a la construcción, de nuevo, en un panorama más amplio que el proyecto y sitúa la sostenibilidad en una categoría paradigmática (hecho que se analiza con profundidad en el capítulo 6). Un objeto, producto de la industria de la construcción, no es entonces una mera unión de materiales sino que es un artefacto que se enfrenta a unas condiciones ambientales determinadas para *ser* en ellas, es decir, no pretende modificarlas ni afectarlas negativamente sino establecer una relación de complementariedad. La neoliberalización no es ajena a este nuevo paradigma y, así como mutan los modelos de gestión productiva de las ciudades, la sostenibilidad también deja de ser un sentido común con el cual se enfrenta a ese medio ambiente natural y pasa a ser, casi por completo, propiedad del discurso de ciertas instituciones mundiales.

Por último, la apertura de mercados se considera en la gestión productiva del cluster en la medida que aparecen lazos institucionales para enriquecer la capacidad de los asociados al cluster para dar respuesta a las necesidades de mercados en otros lugares del país y del planeta. Esta iniciativa, además, centrada en el ofrecimiento de servicios y tecnologías.

La construcción se plantea entonces, en este nuevo escenario global, donde el cluster es el modelo productivo generalizado, como un proyecto público-privado de carácter asociativo, que busca fortalecer las capacidades intelectuales de los individuos involucrados en el quehacer empresarial y con un cambio de enfoque reflexivo: no es el proyecto, sino todo lo que permite la creación y la existencia del proyecto.

Imagen 2. Segmentos estratégicos del cluster de la construcción en Medellín. (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2016a)

3.2 Las instituciones relacionadas con el sector de la construcción en Medellín

Si bien el cluster es el modelo productivo propio del escenario económico y político de la actualidad, se debe comprender el panorama completo de actuación para la construcción como campo de conocimiento e industria; esto es, considerar los centros de formación, producción, gestión y regulación de la construcción.

Son fundamentalmente dos tipos de agentes los que configuran este campo de actuación: instituciones y sujetos. Ambos objeto de estudio de la parte restante del presente capítulo.

En primer lugar se analizarán las concepciones que, de la construcción, tienen las instituciones en la ciudad de Medellín. Luego se analizará la clase obrera de Medellín desde su formación y mutación.

INSTITUCIONES: Se entienden las instituciones como constructos humanos que:

“...integran un conjunto de reglas, normas, procedimientos formales e informales, creados y aceptados por la población, que encauzan, armonizan, la vida en sociedad; y, al hacerlo, imponen restricciones a individuos, empresas o gobiernos cuando su comportamiento contraría al interés general. Simplificando, podría decirse que una institución social forma un patrón de conducta repetitivo, valioso y estable que no sólo es restrictivo, sino también distribuye facultades” (Ibarra, 2006: 11)

Así, se reconocen las instituciones como parte fundamental del marco de actuación de la construcción en un determinado lugar (Medellín para este caso de estudio). Éstas, en la medida que permiten y restringen, dialogan y se enfrentan, actúan y se inmovilizan... articulan posibilidades e impedimentos no sólo para el hacer productivo de la industria de la construcción sino para la aplicación del conocimiento elaborado en el campo de conocimiento de la construcción.

Es así como se identifican las principales instituciones que, actuando en la ciudad de Medellín, tienen como centro o periferia de su accionar la construcción. Esta identificación no sólo es nominal sino discursiva; es valioso tanto la institución misma como formación social así como la manera en que ésta actúa sobre, lo que aquí se ha insistido en llamar, el marco de actuación de la construcción en Medellín.

Las instituciones son:

- **Universidades:** Centros de formación profesional que, básicamente, dotan a los sujetos de las capacidades suficientes para desempeñarse como diseñadores, ejecutores, supervisores y administradores del proceso constructivo. En Medellín es posible identificar la formación de profesionales en tres áreas que intervienen directamente en el campo de conocimiento de la construcción: la arquitectura, la ingeniería civil y la construcción. Las siguientes son las universidades que ofrecen, en Medellín, formación en alguna de estas áreas:

Universidad	ÁREAS DEL CONOCIMIENTO		
	ARQUITECTURA	CONSTRUCCIÓN	INGENIERÍA
	Título otorgado	Título otorgado	Título otorgado
Universidad Nacional de Colombia	Arquitecto	Arquitecto constructor	Ingeniero civil
Universidad Pontificia Bolivariana	Arquitecto		Ingeniero civil
Fundación Universitaria Luis Amigó	Arquitecto		Ingeniero civil
Universidad Santo Tomás	Arquitecto		
Colegio Mayor de Antioquia	Arquitecto	Constructor civil	
Universidad San Buenaventura	Arquitecto		
Politécnico Jaime Isaza Cadavid			Ingeniero civil
Universidad de Antioquia			Ingeniero civil
EAFIT			Ingeniero civil
Universidad Cooperativa de Colombia			Ingeniero civil
Escuela de Ingenieros de Antioquia			Ingeniero civil
Universidad Remington			Ingeniero civil
Universidad de Medellín			Ingeniero civil

Tabla 3. Instituciones formadoras de sujetos en áreas relacionadas directamente con la construcción en Medellín

- **Particularidad discursiva:** Sería posible identificar en cada uno de los centros formativos mencionados en la *Tabla 3* particularidades en la manera de comprender la construcción. A pesar de que este ejercicio desborda los alcances del presente trabajo; un análisis somero de las concepciones bajo las cuales se forma *para* la construcción permite caracterizar como elemento discursivo común en estas instituciones el marcado interés por dotar a los egresados de las herramientas suficientes para enfrentarse a las necesidades del medio laboral de la construcción. Estas necesidades son justamente las identificadas en la primera parte de este capítulo (materializar ciudades globales, neoliberalización de la gestión productiva....)

- **Lonja de Propiedad Raíz:** Esta es una institución de carácter gremial que reúne las iniciativas privadas ocupadas en la gestión de los bienes inmuebles que, terminado el proceso productivo de la construcción, se instauran en el mercado inmobiliario. El campo de acción de esta institución da lugar a la reflexión post-producción de la construcción. ¿Cómo se administra el paso de la propiedad del dueño de la capacidad productiva al sujeto que, mediante traspaso de capital, adquiere no *el objeto* sino el título de propiedad del objeto (Lovera, 2011b)? La Lonja responde a esta duda con la acción cooperativa de empresas dedicadas a las diferentes actividades propias del proceso implicado en este traspaso de propiedad.
 - **Particularidad discursiva:** Las técnicas y tecnologías del administrar son las principalmente expuestas por La Lonja de Propiedad Raíz para comprender su actuar en la cadena productiva de la construcción. En las actividades del alquilar, administrar, gestionar y vender se evidencia una

➤ **CAMACOL:** Esta agremiación del sector productivo de la construcción se ocupa del fortalecimiento de la actividad privada a través de una figura asociativa en la que la defensa de los intereses comunes de los asociados es el objetivo principal, así como la dinamización del mismo sector. Es la agremiación de la construcción con mayor impacto en Antioquia y ha avanzado, más allá de la defensa de los derechos de sus asociados, en actividades académicas enfocadas en la formalización, capacitación y fortalecimiento de los diferentes agentes que conforman la cadena productiva de la construcción.

- **Particularidad discursiva:** CAMACOL tiene como base de su construcción discursiva la competitividad propia de los mercados capitalistas. La asociación gremial se enfoca en brindar a los agentes organizados que deciden ser parte de ésta institución, una serie de herramientas para fortalecer su actividad productiva, en el marco de interacción competitiva que se valida en las formas productivas del neoliberalismo (Alemán, 2016). En los últimos cinco años el conjunto de actividades promovidas por CAMACOL se ha visto enriquecida por la integración de dos conceptos considerados centrales en el actual contexto de transformación productiva: la sostenibilidad y la innovación. Teniendo como foco de actuación estos dos conceptos se ha venido fortaleciendo el discurso de la actuación gremial.

Es así como, por ejemplo, se plantea en la misión de la agremiación el siguiente postulado: “Representar y articular la cadena de valor de la construcción, e impulsar su desarrollo competitivo e innovador para el progreso de Colombia” (Camacol, 2016) evidenciando un interés notable por focalizar el marco de actuación de la asociación en la competitividad y la innovación.

➤ **Organizaciones Populares de Vivienda:** Son instituciones sin ánimo de lucro que, a través de la acción colectiva, permiten la asociación de personas con el objetivo de gestionar integralmente proyectos habitacionales con recursos de los asociados y con las características espaciales acordadas por éstos. La lógica económica de interacción de estas organizaciones es la economía solidaria y la participación de los asociados se da desde la participación comunitaria y la autogestión como principales figuras. (Instituto Social de Vivienda de Medellín, n.d.)

- **Particularidad discursiva:** En la actualidad, en Medellín, las Organizaciones Populares de Vivienda enmarcan su actuación en una estructura jurídica y legislativa que restringe la acción colectiva, que en otro momento histórico fue su principal contexto, a las posibilidades que el mercado inmobiliario capitalista le permite (Orozco Herrera, 2015) desdibujando un poco la posibilidad de la gestión puramente popular para el acceso a la vivienda.

Estas organizaciones, que durante varias décadas del siglo pasado fueron una alternativa asequible para un gran número de personas de escasos recursos (Velez Gonzalez, 2012), actúan hoy desde diferentes perspectivas: Organizaciones de demanda libre (cuya función es el acompañamiento a grupos familiares para la obtención de subsidios estatales de vivienda), OPV's de base (caracterizadas por gestionar sus propios proyectos de vivienda a través de la construcción delegada o la autoconstrucción) (Velez Gonzalez, 2012).

Estas maneras de llevar a cabo su actuar les ha permitido visibilizarse en procesos decisivos de la política pública de vivienda así como en aquellos procesos que pretenden fortalecer el tejido social. Esto a pesar de

grandes dificultades organizacionales que obstaculizan el logro, con éxito, de los proyectos propuestos por estas mismas organizaciones (Velez Gonzalez, 2012).

Así, podemos reconocer que, a pesar de estar inscritos en la misma lógica productiva del total de la industria de la Construcción, las OPV's permiten abordar la materialización de vivienda como un proceso de autogestión y participación comunitaria, donde el conocimiento del campo de conocimiento de la construcción que allí se aplica adquiere un carácter de empoderamiento popular a la vez que debe ceñirse al marco legal que para este tipo de iniciativas existe.

➤ **Empresas privadas:** Organizaciones con ánimo de lucro que, a través de la gestión productiva de la construcción de vivienda, con una lógica puramente capitalista (aseguramiento del flujo constante del capital) materializan la gran mayoría de proyectos habitacionales en la ciudad de Medellín.

- **Particularidad discursiva:** El mercado de la vivienda, principal campo de acción de las empresas privadas, signa el hacer productivo de un objetivo principal del cual se deriva cualquier otro objetivo específico de estas instituciones: la generación de utilidades. Así, reflexiones académicas que buscan insertarse en el actuar de estas instituciones deben seguir esta particularidad y asegurar un aumento del patrimonio empresarial.

Esta jerarquía conceptual que enmarca el quehacer de las empresas privadas de construcción rompe con la práctica puramente reflexiva de la construcción de vivienda para mediatizarla con el flujo de dinero. Es decir, no tiene cabida un *pensar-la-construcción* que atente contra la movilidad constante de capital que, como se evidenció en el primer

capítulo del presente trabajo, asegura el retorno de la inversión capitalista y el aumento de las utilidades.

➤ **Departamento Administrativo de Planeación de Medellín:** Es un ente descentralizado, dependiente del nivel central del estado municipal, que se ocupa de la planificación territorial. Su guía de actuación se enfoca en la formulación, revisión y ajuste de planes, programas y políticas públicas tendientes al mejoramiento de las diferentes dimensiones del desarrollo (social, económica, cultural...) (Alcaldía de Medellín, 2016)

- **Particularidad discursiva:** El Departamento Administrativo de Planeación es la entidad rectora del modelo de ciudad de Medellín. Bajo las directrices que desde esta entidad emite se debe ajustar cualquier tipo de materialización (ya sea ésta de vivienda o de cualquier otro tipo de infraestructura), conservando los lineamientos de ocupación del suelo y ajustándose a las restricciones que los diferentes instrumentos de gestión permiten.

El conjunto de enunciados que permiten caracterizar a esta institución abre, para el campo de conocimiento de la construcción, un soporte legal del cual no puede desprenderse. Tanto el conocimiento producido en construcción, como las materializaciones que con este conglomerado de saberes se ejecuten, deben reflexionar desde las pautas que la actividad planificadora estatal establece. Así, las preguntas por las maneras en que se ocupa, se afecta, se transforma y se potencializa un suelo a través de un proyecto de construcción también se abarcan en las posibilidades de estudio del campo de conocimiento de la construcción.

➤ **ISVIMED:** Es la entidad encargada de gerenciar los planes que refieren a vivienda de interés social en la ciudad de Medellín. Se ocupa de administrar los planes, programas y proyectos que desde el municipio se enfocan en las soluciones habitacionales y mejoramiento de déficit cualitativo de las viviendas de las familias consideradas en estado de vulnerabilidad

- **Particularidad discursiva:** El instituto de vivienda social de Medellín presenta, como su direccionamiento estratégico, un conjunto de enunciados que presentan la integración de actores públicos y privados como una de las principales herramientas de gestión. Esta característica presenta un marco de unificación de las dos principales formas de producción en la construcción, en la actualidad: interés privado en generar utilidades y responsabilidad estatal por asegurar la dignidad habitacional. El caso de esta institución inscribe a los conocimientos en Construcción, Arquitectura, Administración y Gestión Pública, entre otros, en un lugar particular desde donde un proyecto se valida tanto en las directrices constitucionales que establecen el estado social de derecho y, a su vez, en las cerradas posibilidades de gestión de proyectos privados.

La construcción, desde la particularidad discursiva del ISVIMED, se ubica no sólo en la concepción y ejecución de obra nueva sino también en diferentes tipos de intervención sobre viviendas y entornos barriales consolidados (mejoramiento de viviendas y de entornos, reasentamientos de población, gestión inmobiliaria...) a la vez que relaciona la vivienda con una necesaria dimensión legal (titulación y legalización de vivienda).

Así, el campo de conocimiento de la construcción aborda desarrollos que amplían el horizonte de estudio desde el diseño de ejecución hasta el estudio de la adquisición, propiedad y cualificación de la vivienda.

Ilustración 4. Esquema de la relación entre objetos e instituciones relacionadas con la construcción en Medellín

Realizado el análisis sobre las características que conforman el marco de actuación para la construcción en Medellín, se extraen los siguientes planteamientos conclusivos:

- La construcción en la ciudad de Medellín encuentra una posibilidad de existencia desde la interacción constante de instituciones, personas y contextos legales
- El proyecto de construcción no constituye, actualmente, el único foco de análisis de la construcción. Importa, en igual medida, los aspectos previos que permiten la existencia de esta industria así como las actividades que se ejecutan con el producto de la práctica constructiva.

- Las instituciones que conforman el marco de actuación de la construcción se encargan de la producción, formación de sujetos, gestión de proyectos y de la regulación normativa de la actividad constructora. Conjunto de actividades que deben ser tenidos en cuenta para crear conocimiento en construcción
-

4. Del ayudante de Construcción, del maestro de obra al Arquitecto Constructor

En este capítulo se realiza un análisis sobre el rol y las características de participación que tienen diferentes grados técnicos de intervención humana en los procesos constructivos. Reconociendo que “en el proceso de trabajo de construcción encontramos un dominio de operaciones fundamentalmente manuales, dependientes de la fuerza, destreza y regularidad del obrero individual en el manejo de herramientas e, incluso, maquinarias específicas” (Lovera, 2011b, p. 24)

Es relevante, entonces, la manera en la que interviene un ayudante de obra, un maestro y un profesional, para llevar a buen término un proceso constructivo. Esa manera de intervención se estudia reconociendo la lógica práctica que desde cada uno de estos roles se lleva a cabo, es decir, cómo cada uno de estos papeles contempla el hacer constructivo y reflexiona sobre él.

Se hace un análisis de los roles presentes en un contexto específico: la obra de construcción organizada a través de una institución (empresa privada).

4.1 La Construcción como actividad fundamentalmente humana

La construcción tal como se ha entendido en este documento refiere a un hacer fundamentalmente humano en la medida que requiere de unas capacidades cognitivas, técnicas y tecnológicas sólo posibles en la vida humana.

El ser humano construye no sólo para encontrar un refugio que le permita conservar unas condiciones ambientales bajo las cuales sobrevivir; sino que lo hace como una “pulsión esencial”, como una manera de entender-se en el mundo.

Esa pulsión esencial del ser humano representada en el construir como actividad, tiene su representación simbólica y pragmática en el transformar. El ser humano acomete una transformación del territorio para asegurarse condiciones físicas y no físicas que le permitan permanecer en un espacio, gratificando la existencia misma. (Saldarriaga Roa, 1979)

Comprendiendo esto, el análisis de la construcción como campo de conocimiento debe tener en cuenta, pero trascendiendo, la discusión sobre los metros cuadrados construidos, el número de empleos creados o el aporte a la economía nacional para centrarse en lo fundamental del hacer constructivo: la significación humana que conlleva. Es decir, no sólo importa cuánto se construye sino también quien lo hace (instituciones y personas) y para quién se hace.

4.2 Ayudantes y operarios. Los facilitadores de las operaciones en Construcción

El proceso constructivo puede ser estudiado desde el desglose del conjunto de diligencias necesarias para su ejecución. Así, se suele descomponer un proceso en: actividades, sub-actividades y operaciones.

Cada una de estas escalas organizativas del proceso constructivo tiene un alcance determinado por la cantidad de acciones necesarias para su cumplimiento. De esta manera, una operación, siendo la mínima escala de estudio del proceso constructivo, requiere de unos cuantos movimientos para ser considerada como tal.

Por ejemplo, la siguiente es una descomposición del trabajo que corresponde a este enfoque:

Actividad: Construcción de revoque

Sub-actividades Preparación de superficie

Fabricación del mortero

Aplicación del mortero

Nivelación de superficie

Operaciones: Acarreo de materiales para mortero

Mezclado de materiales para mortero

Limpieza de la superficie

Creación de puente de adherencia

Los ayudantes y operarios de construcción se ocupan de realizar estas acciones mínimas, que, a su vez, conforman sub-actividades. El rango de actuación de estos trabajadores no puede exceder la instrucción dada desde estos movimientos mínimos.

Respecto a la comprensión que los ayudantes y operarios de construcción tienen sobre el proceso constructivo completo cabe resaltar que se limita a la reflexión que la subordinación les permita. La cadena de mando en la ejecución de un proceso constructivo es una manera de control fundamental y, en obra, se procura someter a los trabajadores a ésta. De manera que en cada una de las escalas de intervención se hace necesario ejercer un control exigente sobre el límite de las decisiones que se toman.

Generalmente, la llegada a la industria de la construcción de los ayudantes y operarios se da por situaciones de necesidad más que de satisfacción con las actividades a realizar, tal como se puede evidenciar en la entrevista #1 (expuesta en el apartado de anexos). Esta particularidad de ingreso al campo laboral de la construcción es acorde con la ausencia de requisitos específicos sobre construcción que exigen estos cargos.

Las condiciones descritas anteriormente, y las evidencias recogidas en la entrevista indicada, permiten reconocer en la labor del ayudante y el operario de construcción una concepción del hacer ligada únicamente a la instrucción. En consecuencia, la planeación de los procesos constructivos generalmente ignora las capacidades adquiridas de este personal, no les permiten aportar desde su experiencia modificaciones al proceso constructivo. Así, el inicio de la ejecución de un proyecto de construcción implica siempre un tiempo de aprendizaje para comprender, por parte de los ayudantes y operarios, la manera particular en la que sus superiores esperan que se lleven a cabo las operaciones. No hay una relación directa entre el carácter manufacturero de la producción material en construcción (Lovera, 2011b) y la

planeación en términos de la importancia que la variabilidad de la manufactura le otorga a la construcción.

De esta manera los conocimientos en construcción, que serán en cierta medida interpretados por los ayudantes y operarios desde sus funciones, deben considerar la manera en la que la cadena de transmisión de información permite convertir en efectiva la instrucción, no sólo como medida para indicar qué hacer sino para lograr una integración de la experiencia adquirida por los operarios con las expectativas del agente organizador del proceso constructivo.

4.3 Maestros de obra. Experiencia como validador del conocimiento

El rol del maestro de obra desempeña un ejercicio de control y organización sobre las operaciones ejecutadas por ayudantes y operarios. Estos desempeñan funciones intermedias entre el agente organizador del proceso constructivo y las personas que ejecutan los movimientos mínimos de un proceso constructivo.

Los maestros de obra tienen bajo su responsabilidad la dirección de las sub-actividades, responsabilidad para la cual, generalmente, se les permite aportar desde su experiencia para modificar los procesos planeados en búsqueda de mejorar la eficiencia. Lógicamente la cadena de mando sigue teniendo prelación, y los maestros deben consultar esas intervenciones en los procesos con los profesionales que coordinan la ejecución de las obras, sin embargo la manera un poco más amplia en la que los maestros logran percibir el proceso constructivo les permite apropiarse de una responsabilidad respecto a la manera en la que se ejecutan las sub-actividades.

El umbral de saberes que dividen el rol del ayudante y el maestro de obra se encuentra, principalmente, en la capacidad de organización de recurso material y humano.

Mientras el ayudante y el operario se ciñen a la instrucción, piensa en la acción mínima, el maestro de obra contempla la disposición de personal, material y herramientas de una manera tal que se logre materializar lo esperado.

Tal como se destaca en la entrevista #2 (presente en el apartado de anexos) el maestro de obra destaca como herramienta fundamental de trabajo los planos. Estos son parte de la cadena de mando que transmite información e indicaciones. Sin embargo, a diferencia del tipo de información que se le transmite al ayudante, los planos representan para el maestro un conjunto de requisitos técnicos que se deben cumplir, mediante el uso adecuado de materiales, fuerza de trabajo y herramienta en un tiempo determinado.

La concepción del proceso constructivo que, normalmente, adquieren los maestros está mediada por la presencia necesaria de materiales y herramientas. No es posible concebir la construcción como un proceso alejado de la transformación material a través de tecnologías. Alejarse de eso significa, desde el rol del maestro de obra, apartarse de lo que se considera como construcción.

Esta mirada nos indica también una imposibilidad de relacionar la construcción con otro tipo de factores que no sean propiamente materiales, de manera que se sigue limitando la concepción de la construcción al hacer material.

4.4 El profesional de la Construcción; Arquitectos Constructores, Ingenieros y Arquitectos

En un nivel de responsabilidad mayor al del maestro de obra se encuentran los profesionales encargados de la organización integral del proceso constructivo. En las obras de construcción, esta labor la desempeñan arquitectos, arquitectos constructores e ingenieros civiles. Todos ellos profesionales formados en especialidades diferentes pero que llegan a una obra a aportar a un proceso constructivo una capacidad mayor de reflexión sobre la complejidad de la materialización y, desde este foco de pensamiento, se encargan de direccionar personal, insumos, espacios, tiempos y herramientas.

El profesional encargado del diseño y el control del proceso constructivo no sólo tiene una responsabilidad mayor que los roles descritos anteriormente, sino que además adquiere un compromiso directo con la calidad del proceso ejecutado. Al encontrarse en una escala mayor en la jerarquía organizacional, tiene en su haber un rango mayor de información que, además de comprender correctamente, debe transmitir de la forma más efectiva posible a otros agentes del proceso constructivo.

No se trata únicamente, como en el caso de los ayudantes y los maestros, de recibir instrucciones, sino de verificar que esas instrucciones recibidas (ya sea a través de planos o de otros involucrados en la gestión de la construcción) sean acordes con la normatividad vigente en construcción, que respondan a condiciones reales de ejecución y que sean transmitidas con total claridad para asegurar que la instrucción y la información se convierten en un objeto materializado que cumple con todos los requisitos exigidos.

La amplitud de las responsabilidades otorgadas al profesional de la construcción le permite fortalecer una concepción del proceso constructivo que contempla el proceso

y el procedimiento como aspectos centrales (evidencia de ello son las respuestas de la entrevista #3, presente en los anexos). Esta comprensión sistemática de la construcción se aleja un poco de la planteada por el operario y el ayudante entrevistados, ya que el foco de la comprensión de la construcción no está en lo material sino en el conjunto de acciones sistemáticas que hacen posible la materialización.

Se pueden reconocer como conclusiones del presente capítulos los siguientes postulados:

- La consideración de la participación humana en el proceso constructivo pasa, obligatoriamente, por considerar unos alcances técnicos, cognitivos y de responsabilidad.
 - El tipo de información que recibe, transmite y debe comprender un ayudante, un maestro y un profesional de la construcción varían considerablemente. Reconocerlo modifica la manera en la que se planean los procesos constructivos, dado que la información es un factor fundamental en ellos.
 - La comprensión de la construcción como campo de conocimiento y como asunto alejado de la concepción plenamente material, se amplía a medida que se adquieren más responsabilidades y que el grado de formación aumenta. Fortalecer esta manera de entender la construcción debe fortalecerse desde las instituciones formadoras de profesionales para la construcción.
-

5. Del constructor de edificios al científico de la construcción. Caso Universidad Nacional, carrera de Construcción

En este capítulo se aborda el estudio del programa de pregrado de Construcción como caso de estudio para comprender cómo se da la formación de personas en el campo de conocimiento de la construcción.

Este análisis pretende reconocer en la actividad formativa un ejercicio de transmisión de paradigmas y de comprensión de la realidad que tiene implicaciones tanto en la práctica laboral como en el tipo de conocimientos que se producen en cada etapa estudiada

5.1 Orígenes de la carrera de Construcción. Contexto

El programa de pregrado de construcción fue creado, en la Universidad Nacional de Colombia, en el año de 1968. Mediante el acuerdo 142 del 14 de noviembre de 1968, el Consejo Superior Universitario autoriza a la Facultad de Arquitectura de la sede Medellín a abrir esta formación en pregrado.

El camino recorrido para lograr esta creación no fue nada fácil para quienes defendían su existencia. En 1966, por ejemplo, mediante carta enviada al rector de la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, al ser consultada sobre su

concepto respecto a la creación de este pregrado, menciona una imposibilidad de considerar a el profesional propuesto como un Ingeniero Constructor (nombre con el que en un primer momento se estaba presentando la propuesta), dado que la malla curricular propuesta poco representaba los intereses de la formación ingenieril acordada en ese mismo año en un seminario nacional de ingeniería. Pero no sólo esa característica resaltada fue negativa a la creación de la carrera, sino que también expresaba, la Facultad de Ingeniería, la inconsistencia que existiría en caso de considerar a ese nuevo profesional un arquitecto, dado que esas mismas intenciones formativas podrían suplirse con una carrera intermedia, de duración más corta. Expresando que “parece excesivo utilizar un profesional de 5 años como intermediario entre el proyectista y el maestro constructor”.

Pero quizá sea necesario destacar las razones que se esbozaban en defensa de la creación del pregrado de construcción para así contrastar con posiciones como las de la Facultad de Ingeniería. Algunos profesores, como Darío González de Greiff, Rodrigo Restrepo Posada, Jaime Geale Ramos o Ernesto Ávalos Santos, manifestaban al solicitar la creación del pregrado de construcción, la necesidad de formar un profesional enfocado en incrementar el estudio de materiales y técnicas, fomentar la industrialización de la construcción, diseñar sistemas constructivos y administrar y gestionar proyectos. Todo esto a través de una formación crítica y propositiva. Así, el Arquitecto Constructor de la Universidad Nacional, sería un profesional capaz de tender puentes de relación con otras áreas de conocimiento en pro del cumplimiento de los objetivos ya mencionados.

Esta mirada se enfrentaba con la posición de ingenieros y arquitectos que se oponían a la existencia de este nuevo profesional, dado que las necesidades formativas en materiales y sistemas constructivos podrían suplirse, para ellos, con cursos complementarios dictados en los pregrados de ingeniería y arquitectura.

En el contexto nacional, el aumento de los planes de vivienda y de construcción e edificaciones de todo tipo, planteaba constantemente la inquietud sobre la capacidad de ingenieros y arquitectos para administrar y diseñar el proceso constructivo más que el edificio mismo. Ese era el aspecto central en el que los defensores del nuevo pregrado de Construcción se basaban. La discusión estaba entonces sobre la pertinencia de un profesional dedicado a diseñar la construcción de aquello que el ingeniero y el arquitecto hacían construible.

Sin embargo, a pesar de varios conceptos negativos a esta propuesta de existencia de un nuevo pregrado enfocado en el diseño del proceso constructivo, el Consejo Superior Universitario tomó la decisión de aprobar su creación. Las condiciones de la industria de la construcción, en ese momento, pudieron haber influenciado esta decisión, por encima de los conceptos emitidos por facultades y docentes.

Eran las deficiencias de los materiales, la ineficacia de las técnicas utilizadas para la construcción, la ausencia de una legislación clara sobre la materia, la dificultad existente en las relaciones laborales dentro de la actividad productiva de la construcción, las problemáticas que viabilizaron la existencia del pregrado de Construcción.

5.2 Transformaciones del programa de Construcción

Existiendo el programa de pregrado de construcción, y habiendo superado la discusión inicial sobre la pertinencia de su existencia, se pasa a reconocer las principales características que le signan en tres momentos específicos: el nacimiento del pregrado, finales del siglo pasado y actualmente.

La elección de los tres momentos mencionados se da por los contextos particulares que determinan para la formación profesional: un primer momento donde el contexto debía corresponder directamente con el tipo de formación brindada para así

demostrar la necesidad de la existencia del profesional creado, un segundo momento (finales del siglo pasado) caracterizado por los cambios sociales y políticos que constituían el panorama del país y de la ciudad y un tercer momento (época actual) donde, consolidado el programa, los retos que se deben afrontar no son únicamente políticos y sociales sino, también, científicos.

5.2.1 Primera etapa: Del Arquitecto Constructor de Edificios.

El título otorgado a los primeros egresados del programa de pregrado de Construcción fue el de Arquitecto Constructor de Edificios. Un grado que correspondía directamente con el tipo de formación recibida: enfoque en la construcción de edificaciones.

Los objetivos que guiaron la formación de la primera etapa analizada, fueron los de cumplir con los requerimientos para formar un profesional que permitiese aportar a la industrialización de la ejecución de procesos constructivos. Brindando a la construcción una organización de tipo industrial encaminada al aumento de la productividad.

Se tenía completamente claro, y enunciado en los documentos oficiales de la época, que el objetivo de la formación en el pregrado de Construcción tenía como objetivo principal lograr un diseño de la materialización de los diseños de arquitectos e ingenieros. Demarcando así el límite hasta el cual cada una de las profesiones actuaba. Quizá como un intento de limar las asperezas creadas en el proceso de gestión del pregrado con otras áreas del conocimiento.

Aspectos como el diseño de sistemas de ejecución de obras, el control de las mismas, la determinación de la factibilidad de los proyectos y el estudio minucioso de las técnicas de construcción aparecían en los programas curriculares en estos primeros

años del pregrado. Era un enfoque que respondía directamente a la necesidad del país de aumentar su capacidad productiva en construcción, así como la calidad con la que ese ascendente número de edificaciones nuevas se materializarían.

Desde el inicio del pregrado se contaba con un componente de humanidades cuyo enfoque se planteaba como una aplicación del conocimiento histórico-social a soluciones constructivas.

Es importante resaltar de esta primera etapa un interés notorio por diferenciar la actividad profesional y científica del arquitecto constructor de edificios con los ingenieros y arquitectos. Así, se enuncia en diferentes documentos oficiales¹ un pregrado de construcción que forma profesionales a desempeñarse en el campo laboral de una manera dependiente y complementaria de la actividad de los profesionales mencionados.

5.2.2 Segunda etapa: Del Arquitecto Constructor de finales del siglo XX. Productividad y técnica

En esta época, el pregrado de construcción ya contaba con cerca de 30 años de existencia. La consolidación de un programa que, en sus inicios, nace en medio de polémicas profesionales, nos permite comprender el camino tomado respecto al tipo de formación ofrecida.

Diez niveles formativos conformaban, en la década de 1990, el pregrado de construcción. Cada uno de estos niveles contaba con un promedio de 5 asignaturas, la gran mayoría de ellas enfocadas en el diseño del proceso constructivo, la comprensión del comportamiento de los materiales en interacción en un sistema

¹ Como planes curriculares o misión y visión del programa

constructivo y el manejo de actividades administrativas en la industria de la construcción.

Como componente de humanidades se dictaba una asignatura denominada “Teoría y métodos”, que buscaba brindar a los estudiantes una base conceptual para comprender las características del conocimiento científico y, en segundo nivel, una asignatura denominada “Historia de la construcción” que tenía como objetivo evidenciar la forma particular de construir en diferentes sociedades y periodos históricos.

Es evidente, desde la malla curricular del programa para la época, que el interés formativo en construcción se encontraba alrededor de aumentar la eficiencia en los procesos constructivos. Contar con varios talleres de diseño de ejecución, análisis estructural y técnicas de ejecución, demuestran cómo el pregrado de construcción, 30 años después de su creación, decide especializar a sus egresados en una formación enfocada en el proceso constructivo alejado de cualquier tipo de reflexión humanística. Productividad y aumento de la eficiencia signan, en este tiempo, la formación de arquitectos constructores.

5.2.3 Tercera etapa: Del Arquitecto Constructor del siglo XXI. Construcción en un panorama de neo liberalización

La malla curricular actual, y con ella la manera particular en la que se forman los arquitectos constructores, responde a un interés formativo elaborado a partir de la experiencia de casi 50 años de existencia.

Los arquitectos constructores de hoy se forman con el objetivo de obtener el siguiente perfil profesional:

“El Arquitecto Constructor es un profesional facultado para ejercer el diseño de la ejecución de obras edilicias y civiles y para la dirección técnica y administrativa de su ejecución; para ejercer la interventoría y consultoría en proyectos y obras de edificación y desarrollar los estudios pertinentes en el orden económico y técnico; para actuar como empresario de la construcción en el sector público o privado y para ejercer la gerencia y la gestión de la construcción.” (Universidad Nacional de Colombia, 2016)

Se nota la permanencia del interés formativo que dio nacimiento al pregrado: la administración y gestión del proceso constructivo. Sin embargo, se hacen también presentes varios aspectos formativos de importancia para comprender las características actuales del pregrado.

Por un lado el reconocimiento de la posibilidad de actuación en obras edilicias; algo que durante el transcurso histórico del pregrado ha significado un vacío. Por otro lado, la enunciación de la actividad empresarial como posible escenario de actuación laboral.

En esta última característica se evidencia una relación directa entre las condiciones determinadas por el sistema económico dominante en la actualidad, el neoliberalismo, y la formación de sujetos que se puedan insertar en las lógicas que éste determina.

Destaca el psicoanalista Jorge Alemán que:

“El fin último del neoliberalismo es la producción de un sujeto nuevo, un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial, competitiva, comunicacional, excedida todo el tiempo por su performance. Sin la distancia simbólica que permita la elaboración política de su lugar en los dispositivos que amaestran su cuerpo y su subjetividad.” (Alemán, 2016)

Mostrando cómo el sujeto empresario, emprendedor, competitivo es el objeto del neoliberalismo. Son este tipo de actitudes las que hacen posible este sistema económico o nueva racionalidad² y es en la formación de profesionales, así como en muchas otras áreas de la sociedad, donde se producen ajustes necesarios para integrarse a estas características subjetivas.

Es importante entonces resaltar que, al día de hoy, el programa de pregrado de construcción comprende el campo de conocimiento de la construcción desde la administración y el control del proceso. Para ello fomenta una capacidad de asimilar la actividad productiva de la construcción desde la industria, la empresa y la gran actividad constructora. Y, a pesar de considerar unas asignaturas formativas en el estudio del hábitat, no se integra el pensamiento en construcción a formas diferentes de producción objetual, que permitirían enriquecer el campo de conocimiento con perspectivas de estudio que den respuesta a todo tipo de escala y problemática.

5.3 El debate con Arquitectos e Ingenieros Civiles desde la sentencia de la Corte Constitucional T-701 de 2005

La sentencia T-701 de 2005 es un documento emitido por la Corte Constitucional de Colombia, donde se plasma el concepto de esa institución sobre la disputa legal existente, entre el año 2000 y el 2005, alrededor de la no expedición de la tarjeta profesional de los egresados del programa de pregrado de construcción de la Universidad Nacional de Colombia.

La negativa a esta expedición la hacía el Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPA) que, luego de varios años donde sí se emitía esta tarjeta

² Se recomienda consultar el texto “La nueva razón del mundo” de Pierre Dardot y Christian Laval, para comprender el análisis del neoliberalismo como racionalidad más que como sistema económico

a los arquitectos constructores, determina, a partir del año 2000 no reconocer como parte de su control profesional a los arquitectos constructores pues estos “no son verdaderos arquitectos, de acuerdo a la definición establecida en la ley 435 de 1998” (Corte Constitucional de Colombia, 2005) Este concepto del CPA plantea una discusión que, como se hizo mención en apartados anteriores de este capítulo, estaba presente desde la creación misma del pregrado.

La cuestión crítica del título otorgado a los egresados del programa de construcción fue tema de debate en varios ámbitos durante todos los años de su existencia, aún hoy se siguen proponiendo modificaciones a éste y posiciones de académicos señalan nuevas posibilidades de titulación (como la de Ingeniero de la Construcción o Ingeniero Constructor). Para el año 2000 ya habían ocurrido varias modificaciones a esta titulación de los egresados del pregrado de construcción, en 1968 el título planteado era el de “*constructor de edificios*”, sin embargo entrando en la década de 1970 la facultad otorgaba el título de “*arquitecto constructor de edificios*”. Según la posición del CPA en 1992 se modifica el plan de estudios de este pregrado estableciendo que sus egresados tendrían el título de “*constructor*” pero que, a pesar de ello, sus graduados obtuvieron el título de “*arquitecto constructor*”, título que se ratifica con el acuerdo 018 de 1997.

Es claro que la situación sobre el título otorgado no es un asunto casual. En cada uno de los mencionados se encarna una formación particular y una manera igual de entender el conocimiento creado en construcción. Para el CPA era claro que, de ninguna manera, se podía reconocer a los egresados de construcción como arquitectos pues “carecen de formación en el arte de diseñar y crear espacios para el uso y la comodidad de los seres humanos” (Corte Constitucional de Colombia, 2005). Es decir, la discusión estaba centrada, para esta institución, en la imposibilidad de reconocer como arquitectos a los graduados de construcción por no contar con las

herramientas conceptuales necesarias que les permitiese cumplir con los objetivos de un diseño arquitectónico hasta ahora entendido desde la definición expresada por ellos y esto ocasionaría una posible interpretación errónea de los límites creativos permitidos en la legalidad para los arquitectos constructores. Es decir, otorgarles el título como arquitectos plantea una riña en el campo laboral sobre las posibilidades de los arquitectos constructores de acceder a permisos legales otorgados únicamente a los arquitectos.

La sentencia recoge conceptos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, del Consejo Profesional de la Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, del Ministerio de Educación Nacional y del ICFES. A través de ellos plantea un panorama desde el cual se da la disputa legal. La gran mayoría de ellos están de acuerdo con la defensa del CPA para negar la emisión de la tarjeta profesional a los arquitectos constructores.

Es, sin embargo, esencial la revisión del punto número 8 de la sentencia donde, se hace referencia al caso concreto.

Señala la corte que la Facultad de Arquitectura ofrece un programa de pregrado que “no hace parte de los estudios de la ingeniería o la arquitectura, pero que le habilita para ejecutar obras diseñadas por tales profesionales”, acentuando esa cadena de información que le permite desempeñarse en el campo laboral a los arquitectos constructores y que es, como ya se ha visto, el aspecto central mediante el cual se buscó desde el inicio de la carrera diferenciar el quehacer de éste con el de los ingenieros y los arquitectos.

Destaca además los conceptos del CPA que remiten a algunos puntos en común entre la formación en pregrado de construcción y la de arquitectura (como la realización de presupuestos, el control de costos, la administración de contratos y la gestión de proyectos) pero que, a pesar de ser compartidas, eran indicadas en la ley 65 de 1978

como labores propias del ejercicio de la arquitectura y la ingeniería, en consecuencia, al permitir que los arquitectos constructores desempeñasen esas labores en el campo laboral se estaba incurriendo en un ejercicio ilegal de la arquitectura. Utilizando así, el CPA, un documento legal para excluir el ejercicio profesional de los arquitectos constructores de cualquier actividad que pudiese ser asumida por los arquitectos. Es, entonces, una discusión que se remite a la competencia laboral más que a un asunto conceptual sobre el conocimiento de construcción y el de la arquitectura.

La Corte determina reconocer el impedimento del CPA para vigilar y controlar la formación de la Universidad. Esto, en el concepto de la Corte, atenta contra la autonomía universitaria. De manera que no limita la actividad de este Consejo a la supervisión del ejercicio profesional de sus acreditados, impidiendo su intervención en conceptos pedagógicos o formativos de los pregrados.

No cabe duda, como se nota en la sentencia, que esta discusión estaba, además, apoyándose en un vacío legal sobre el carácter auxiliar o complementario de la profesión del arquitecto constructor con la de los arquitectos. Así, no era posible reconocer en la ley un sustento claro para aceptar o negar los conceptos emitidos por el CPA.

Luego de exhibir un análisis de la malla curricular de la formación en pregrado de arquitectura en comparación con la de construcción, la corte determina reconocer a los egresados del programa de construcción una afinidad con el ejercicio de la ingeniería, en lugar de homologarlo con el de la arquitectura, por lo tanto se le otorga al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, la función de otorgar la tarjeta profesional a los graduados del programa de construcción.

Este debate, a pesar de verse apoyado en una disputa de carácter competitivo desde lo laboral, planteó un escenario interesante de discusión sobre las funciones, los

conocimientos y las fronteras de saberes existentes entre los arquitectos constructores, los arquitectos y los ingenieros. El diseño de ejecución, como aspecto central de la formación de profesionales constructores (Carvajal Jaramillo, 2013), no constituye para varias instituciones, un tipo de conocimiento suficiente para la formación de un profesional.

La carencia, además, de estructuras teóricas claras sobre la construcción, del reconocimiento de la interdisciplinariedad formativa en este campo de conocimiento y de una reflexión conceptual sobre la construcción, significaron una imposibilidad de establecer un debate de tipo intelectual y académico en lugar de acentuar más sobre el ejercicio laboral (sin desmeritar la importancia que esta área tiene para la sociedad que espera profesionales formados idóneamente y autorizados para desempeñar labores).

Es posible concluir, con este capítulo los siguientes postulados:

- La formación de un profesional encargado de la administración y gestión del proceso ha sido un proceso problemático por la carencia de pensamiento crítico sobre la construcción como campo de conocimiento más que como actividad ligada únicamente al hacer
 - Es necesario reflexionar sobre los alcances formativos y profesionales del arquitecto constructor, de manera tal que se pueda fortalecer el conocimiento creado desde la construcción para pasar del debate de la homologación con otros campos de conocimiento al debate sobre la complejidad y la complementariedad del conocimiento
 - Los enfoques de la formación en pregrado guardan una relación directa con el contexto político, económico, social y cultural de cada época. Así, cabe preguntarse sobre la pertinencia de la permanencia de estructuras de pensamiento sobre un área de estudio como la construcción.
-

6. La epistemología de la Construcción: La Construcción como materialidad del hábitat

6.1 Postulados epistemológicos de la construcción

Recogiendo la información, los datos y las relaciones conceptuales de los capítulos anteriores se pasa a realizar un ejercicio de síntesis en el que, con ayuda de algunos postulados epistemológicos, se esboza una propuesta de entramado teórico para la construcción.

Es importante denotar el carácter parcial que tiene esta propuesta, pues con un trabajo investigativo de mayor alcance bien podría confirmarse lo aquí propuesto o, por el contrario, plantearse una posición alternativa.

6.1.1 Objeto de la Construcción

Desde la mirada de algunos científicos como Pierre Bourdieu, Chamboredón y Passeron, “Un objeto de investigación es definido y construido en función de una problemática teórica, que implica a su vez aproximaciones metodológicas constantes, y tratar a los hechos no de manera aislada, sino en función de relaciones establecidas entre ellos” (Dominguez Gutierrez, 2007).

Para la construcción, como campo de conocimiento, el reconocimiento de un objeto de estudio es un avance fundamental en la consolidación de una estructura teórica propia. Que responda al interés propio del campo de conocimiento, sin intervención de otras estructuras de pensamiento que impidan el florecimiento de reflexiones científicas desde la jerarquía conceptual propia de la construcción.

Para plantear una propuesta de objeto de estudio para la construcción se tiene en cuenta, como factores clave, las siguientes conclusiones obtenidas de los capítulos precedentes:

- Construir es la manera en la que el ser humano se entiende en-el-mundo. Es decir, es su manera particular de habitarlo. Es imposible entender la vida humana sin la transformación de los soportes naturales (que no sólo son soporte y contenedor sino significado y contenido de la vida humana) a través de técnicas y tecnologías.
- La construcción le permite al hombre trazar horizontes con los cuales abarcar el mundo, conmensurarlo y recorrerlo (Aguiló, 2013)
- La necesidad como argumento principal para justificar la construcción se relativiza y no se convierte en una única acepción para todos los seres humanos. En otras palabras, la construcción puede tener como razón de ser un asunto de necesidad, sin embargo esa misma necesidad adquiere diferentes formulaciones según el contexto de actuación del ser humano. De manera que no se podría dar un único marco para entender la razón de edificar.
- El hombre es un ser inadaptado desde su dotación biológica, dando lugar a una necesidad que debe suplir a través de la transformación técnica y tecnológica del medio en el que vive, materializando suplementos (tipo prótesis) que le permitan adecuarse al medio. (González, n.d.)
- La actividad productiva de la construcción, que lógicamente también hace parte del área de estudio de la construcción, organiza a través de la actuación de instituciones y personas el hacer constructivo. Esta manera particular de producción está caracterizada por la presencia de una cadena productiva inabarcable desde la división y por el carácter manufacturero de tipo heterogéneo que adquiere.

Considerando todos estos planteamientos se propone que:

El objeto de la construcción es la materialización del hábitat

Es decir, el campo de conocimiento de la construcción se ocupa de estudiar las formas en las que el hábitat se hace posible desde la materialización. Para ello considera al humano como un ser inadaptado, que necesita de la modificación del ambiente natural en el que vive y que ejecuta esa transformación a través de técnicas y tecnologías particulares a una época, un acervo cultural y un saber social.

6.1.2 Método de la Construcción

Se propone una agrupación de métodos específicos bajo unos “métodos generales” donde se reconoce la diversidad pero se une bajo la complicitad de finalidades y medios.

Así, se reconoce que los métodos de la Construcción son tres, en principio:

- **Método empírico-lógico:** La materialización del hábitat es producto también de la técnica y la tecnología, ambas entendidas como producto de la actividad consciente del ser humano. Bajo este marco es imprescindible notar cómo la experiencia sensible de esta materialización impacta directamente en el humano (Sennett, 2009), no sólo porque es su creación sino también porque al estar ya creado está en constante interacción con él. De esta manera surge como método esencial en la construcción el que llamaremos empírico-lógico. Este método se basa en una experiencia sensible con el objeto, de la cual se obtienen unos conocimientos que se insertan en marcos teóricos y se introducen en la matriz conceptual de la construcción. Es, entonces, el método empírico de naturaleza lógica pues todas sus actividades están encaminadas hacia el encuadre de la experiencia sensible y su enriquecimiento con la técnica, en un

marco lógico que le permita estructurar saberes y aprendizajes para su uso constante en el estudio del objeto.

- **Método científico clásico:** La Construcción no solamente estudia su objeto desde el empirismo enmarcado en la lógica sino también desde la misma teoría científica clásica. Esta es la que valida conocimientos bajo la aplicación del método científico tradicional. Luego del devenir histórico que tanto ha revisado la pertinencia del método científico se entiende que éste método "...no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales a) se plantean los problemas científicos y b) se ponen a prueba las hipótesis científicas" (Bunge, 2014). Estos procedimientos propios del método científico pretenden estudiar la Construcción teniendo como eje formador las teorías científicas clásicas (física, química, matemáticas) y dotando al mismo objeto de variables que deben cumplir con los criterios universalmente aceptados en la ciencia, de veracidad y verificabilidad.
- **Método hermenéutico-interpretativo:** Aquí tiene lugar una manera de acercarse al objeto de estudio que básicamente busca el contraste de textos, y lógicamente el cúmulo de conocimientos que allí se agrupan, con la realidad, lo sensible. Es una Construcción de sentido desde la lógica textual aplicada a casos de estudio. De este método obtiene la Construcción un enfoque cercano a las ciencias sociales; que le permite adentrarse en una mirada crítica de lo perceptible enmarcada desde los textos académicos que le brindan un marco teórico.

6.1.3 Conceptos clave

En apartados anteriores se ha hecho mención de algunos conceptos que guían el entendimiento de la construcción como campo de conocimiento y el estudio de la

construcción como tal. Tener claridad en los conceptos clave que guían la creación de conocimiento en construcción permite guiar el campo de conocimiento hacia estadios intelectuales propios.

A continuación se hace mención de aquellos conceptos, que ya han sido definidos anteriormente, sin los cuales no podría entenderse la construcción desde lo teórico:

- Hábitat
- Técnica
- Tecnología
- Transformación
- Contexto ambiental
- Contexto político
- Contexto social
- Cadena productiva
- Materialización
- Subjetividad
- Sujeto productor
- Sujeto consumidor
- Instituciones

6.2 El paradigma de la sostenibilidad

En palabras de Thomas Kuhn (2004), los paradigmas son “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. Es decir, bajo un paradigma, una comunidad científica encuentra un marco problemático a través del cual entender los fenómenos que estudia y, en esa mismo contexto, plantear soluciones.

En el caso del entramado teórico de la construcción se reconoce la existencia de un paradigma que, tal como la definición lo expresa, signa la manera en la que los productores de conocimiento desde ese campo temático problematizan y encuentran caminos de acción investigativa de acuerdo ese problema construido.

Recogiendo algunas conclusiones de capítulos anteriores, tales como:

- Es imposible dividir la acción constructiva del hombre, del medio natural en el que el producto de esa acción se inserta
- El estudio de la construcción tiene en cuenta una serie de contextos que determinan la manera en la que el objeto de estudio se aborda
- El hombre es un ser inadaptado biológicamente que encuentra en la construcción un límite para comprender el mundo y una satisfacción a la necesidad de adaptación.
- El estudio de la construcción se mira, hoy en día, desde una mirada amplia. Donde no sólo importa el proyecto a materializar sino también los materiales que hacen posible ese proceso transformador (comprendiendo su origen y forma de llegada al lugar del hecho materializador), las personas que intervienen en los procesos constructivos y un conjunto de acciones derivadas de la finalización del proceso productivo (manejo de residuos, administración de bienes, mercado de bienes inmobiliario...)

Y, además, parafraseando al arquitecto Alberto Saldarriaga Roa (1979) la destrucción derivada de la transformación espacial tiene como medida óptima el efecto mínimo sobre el ambiente natural y una adecuación máxima a él, se reconoce que la actividad constructiva exige al ser humano considerar aspectos que van más allá del mero hacer, es decir, trascender la reflexión sobre el momento y las condiciones de la materialización y, desde un marco general, comprender el objeto de lo que hace, las

implicaciones que este tiene sobre el medio en el que se instala y sobre las personas que, al igual que el medio natural, varían para cada proyecto constructivo.

Así, se plantea la sostenibilidad como paradigma de la construcción. Pues es éste concepto (que al reconocerlo como paradigma adquiere una importancia mayor a la puramente conceptual) recoge el conjunto de necesidades, requerimientos, posibilidades y límites del hacer constructivo en la actualidad. Tanto desde la práctica como desde las construcciones teóricas.

La sostenibilidad como paradigma determina que, para la creación de conocimiento en construcción (y por lo tanto para la formación de profesionales en construcción y para la aplicación de ese conocimiento) el eje validador se encuentra alrededor de una práctica “comprometida con una sostenibilidad ecológica pertinente en el contexto técnico y económico que nos rodea” (Bedoya Montoya, 2015).

Es, entonces, necesario resaltar que, bajo la mirada aquí expuesta, el ejercicio académico de la construcción crea conocimiento bajo el paradigma de la sostenibilidad y, de esta manera, se valida aquel conocimiento que responde a “una forma de hacer las cosas en armonía con el ambiente” (Bedoya Montoya, 2011).

Es igualmente importante denotar que la sostenibilidad que se reconoce aquí como paradigma tiene un asidero teórico en la práctica reflexiva del hacer constructivo, postura defendida por varios académicos. Esta práctica reflexiva se aleja de aquellas “...corrientes que, amparadas en la innegable validez de una preocupación ambiental global, propenden por posicionar un discurso de estandarización y homogenización del que hacer creativo” (Bedoya Montoya, González Castaño, Penagos, & Alzate, 2011) La sostenibilidad se considera, entonces, como aquella práctica reflexiva que considera, en todo momento, las variables del lugar donde acontece el hecho técnico y tecnológico que materializa, construye.

A. Anexo: Entrevistas

ENTREVISTA #1

Nombre del entrevistado: Fernando Ramírez

Cargo: Operario

Lugar de la entrevista: Obra proyecto Felisa, de la constructora Coninsa Ramón H.

~ ¿Cómo empezó a trabajar en construcción?

Yo empecé a trabajar en construcción en el edificio inteligente que queda por la Alpujarra. Yo vivía por Caucasia y me dio por venirme a Medellín a buscar trabajo y entonces como acá tenía un amigo que vivía por Villatina me dijo "le voy a conseguir trabajo en el edificio inteligente", él era herrero allá. Yo no sabía nada de eso. Él fue y habló con el contratista. (...) Entramos 300 ese día, yo no sabía quién era el contratista. No sabía nada. Cuando pregunté en portería por él me dijeron "hace rato que entró, él como que ya afilió la gente" y yo dije "¿Cómo así? yo venía a trabajar con él". Y es que yo venía de Caucasia y no tenía plata, yo venía era de arrimado donde ese señor que me recomendó. Entonces me fui a las oficinas, pregunté por el contratista. Me dijeron que lo buscara en el caspete. Allá me dijeron quién era. Justo me lo encontré y le dije "mirá, es que yo vengo recomendado por tal persona que me

recomendó aquí para ver si usted me da trabajo" y me dijo "llegó tarde. Afilié 300". Yo le dije "colabóreme, vea que soy de Caucasia y tengo necesidad de trabajar". Entonces le dijo al encargado "Dámele un puestecito a ese señor que se ve que tiene ganas de trabajar. Bórreme uno de los que son más malos y métame éste a ver. Ensayémoslo" Y así fue, borraron uno de las listas que ya tenían afiliados y me metieron a mí.

Eso para trabajar allá era una cosa horrible porque eran 6 o 7 contratistas distintos. Yo entré como ayudante. Me dice el encargado: "Vamos a cargar este equipo de acá para acá" y yo me puse a cargar material cuando ya yo llevaba 3 días cargando material cuando me dice el encargado "Yo que no te he visto casi a vos trabajando, donde está el material que has cargado que no lo veo" y le dije "Vea estos arrumes, los hice yo" y me dice "Es que ese no es el tajo de nosotros. Vos le estás cargando material a los otros contratistas". Y yo le dije "Yo no sabía, póngame un encargado que me diga las cosas como son y donde tengo que descargar el material porque yo de eso no sé".

~ ¿Cuándo empezó a trabajar con la concretadora?

Yo allá (en el edificio inteligente) me hice muy amigo de los maestros. Yo les colaboraba mucho. Entonces los mismos maestros me recomendaron con los ingenieros para entrar a Coninsa Ramón H. Que es la empresa donde estamos trabajando. Entonces una directora de obra, viéndome trabajar me dijo "yo te voy a nombrar operador de concretadora para que te vaya mejor y te vas a manejar bien" y en eso estoy hace más o menos 12 años. De operador de concretadora, pero no solamente eso sino de oficios varios, lo que me pongan a hacer.

~ ¿Considera que ha ampliado sus conocimientos sobre procesos constructivos desde que ingresó al mundo laboral?

Uno ve y aprende, aunque yo nunca he trabajado con un oficial que me diga "venga peguemos este adobe" No lo sé pegar porque nunca he trabajado con un oficial. Incluso que le he dicho a algunos oficiales " Uno aprende es haciendo pero la misma voluntad de uno hace que uno no aprenda porque lo mantienen a uno es ocupado.

~ ¿Espera seguir trabajando en los próximos años en la misma función que está desempeñando en este momento?

Ya yo que más voy a esperar. Eso como para una persona joven que pueda aspirar a algo. Pero yo digo la verdad, yo con Coninsa Ramón H crie mi familia que tengo y le agradezco mucho a esta empresa y yo creo que los últimos días le pido al señor que me ayude a trabajar con Coninsa.

~ ¿Se produjo algún cambio en las expectativas personales antes y después de trabajar en obra?

Yo quería ser oficial. Pero no tuve la oportunidad porque inclusive hablé con un oficial y me pusieron de ayudante a desencofrar unas losas. Yo le dije "decime al contratista que me deje de ayudante diario con usted para yo aprender" y él le dijo, pero le respondieron "no señor, a él lo necesitamos como la mulita para que trabaje de aquí para allá" Yo quería ser oficial pero no tuve la oportunidad.

~ ¿Cree que la obra de construcción le ofrece lo suficiente para aprender cada vez más sobre procesos constructivos?

En las obras hay de todo. Hay, conmigo, personas de buenos sentimientos y gente que se cierra mucho. Porque si yo le enseño a usted creo que me va a quitar el puesto. Pero hay gente que decimos "yo aprendí y quiero que usted aprenda" Entonces nos damos ayuda. Y usted va a aprender no con el interés de quitarle el trabajo a otro sino de aprender.

~ ¿Considera que la manera en que se ejecuta la obra de construcción le permite aportar desde su experiencia al proceso productivo?

Para eso uno tiene sus ingenieros, sus directores, sus residentes y sus maestros. Entonces si yo veo algo mejor de lo que me está diciendo el otro, yo puedo comunicarle al maestro. Ya el maestro se pone de acuerdo con el residente.

Lo que pasa es una cosa, que el contratista le interesa el rendimiento más no la calidad y a la empresa le interesa más la calidad que el rendimiento. Entonces hay que dar ideas. Hay ideas que se aprueban como hay ideas que no. Los maestros son mandados por los residentes, y uno es mandado por los maestros.

~ Qué opina sobre la manera en que se está desarrollando la industria de la construcción en la ciudad

Yo digo que por ejemplo en apartamentos tiene que haber mucha responsabilidad tanto en ingenieros como en maestros y en administración. Porque mire la altura de un edificio de 25, 30 pisos o más y no es para hacerlo con cualesquier concreto ni con cualesquier varillita, como usted hacer su casa. Esto es una responsabilidad muy grande. Y son cosas que tan pronto como la empresa puede ganar, puede perder; porque ahí es donde se caen los edificios, por falta de responsabilidad, por la economía "hagamos esto así que nos sale más barato". Mientras más grande sea la obra más responsabilidad y más seguras deben ser las cosas. Porque no es lo mismo hacer un edificio que hacer una casa.

~ ¿Se puede aprender en una obra de construcción?

Si puede aprender. Ya nosotros, en la edad que yo tengo se va cerrando mucho. Pero usted que está joven es cuando empieza a aprender. Mejor dicho cosas importantes que usted más adelante le va a ir aprendiendo al otro. Uno va aprendiendo y se las va dando al otro para que el otro aprenda. Para uno aprender uno tiene que estar metido

en la colada. Ustedes en su estudio los llevan a las obras. Usted va viendo y eso se va grabando.

~ Para usted, ¿el conocimiento sobre construcción se crea en las obras o en las aulas?

Usted por universidades aprende pero digamos planos, más que todo aprende por planos. Pero la gracia de la construcción de aprender es en las obras. Porque en las obras es donde ve qué le quedó malo y que le quedó bueno. Usted en las aulas aprende mucho. Usted aprende en el estudio y si no lo tiene tampoco lo van a meter en obra. En obra aprende más pero de todas formas necesita sus estudios.

~ ¿Qué es construcción?

Construcción es todo lo que uno hace en bienestar para vivienda, para todo, negocios, tiendas. Todo lo que sea manejado por cementos, adobes, hierro es construcción.

ENTREVISTA #2

Nombre del entrevistado: Sigifredo Vélez

Cargo: Maestro de obra

Lugar de la entrevista: Obra proyecto Felisa, de la constructora Coninsa Ramón H.

~ Tiempo laborando en construcción

27 años

~ ¿Cómo entró a trabajar en construcción?

Como ayudante

~ ¿Puede decir que ha aprendido algo en obra?

Yo me fui avanzando. Más que todo en las obras que uno va aprendiendo. Pero yo no tuve estudio. Yo lo que tengo en este momento es porque ha sido el buen manejo de uno y hacer las cosas bien

~ ¿Espera seguir trabajando los próximos años en construcción?

Ya yo me quedo por acá. De pronto se mete uno a otra clase de trabajos, superboard, drywall, cosas así.

~ ¿Tenía algunas expectativas al entrar a trabajar en construcción?

Yo no, simplemente fui avanzando y ya

~ ¿Considera que en una obra se puede aprender de construcción?

Uno si aprende más. Sólo que uno todos los días cambia de trabajo, todos los días van cambiando los trabajos. Porque hace mucho tiempo era muy diferente. Primero era diferente, en cuestión de juntas, de ranuras, ya uno va viendo cosas muy diferentes.

~ ¿La planeación del proceso constructivo le permite aplicar sus conocimientos? Eso ya viene prácticamente desde los jefes mayores. Uno si aporta algo pero muy poquito, eso prácticamente ya está planeado.

~ Qué opinión le merece la manera en la que estamos construyendo hoy en día Usted debe construir bien porque se ciñe a los planos. Aunque no falta el detallito que de pronto se corrige ya en obra.

~ Considera que el conocimiento en construcción se crea en obras o universidades
Ustedes como estudiantes hay necesidad en muchas cosas que nosotros no conocemos. Usted tiene su fórmula y yo la mía, que si son diferentes. Pero ustedes si van a aprender es acá en obra, que es donde se van a especializar. Igualmente allá aprende mucho más, pero la práctica real la tienen es aquí en obra. Aquí es donde tienen todo para practicar.

~ ¿Cuáles conocimientos hacen que usted sea un maestro y no un ayudante? Eso es tener más conocimiento de las cosas que se están haciendo. Porque a uno se le van quedando en la cabeza. Igualmente están los planos, y ahí tiene prácticamente toda la información. Hay ayudantes que sí se interesan en aprender, pero para eso tiene que hacer la misma función que cuando yo empecé y también tiene que ir aprendiendo de un oficial, sino no hay nada. Con el tiempo usted mismo se atreve a ser oficial, sino usted nunca va avanzar, eso sí, el que está interesado en aprender; porque el trabajo de ayudante siempre es más durito. Pero igual hay gente que se queda porque le gusta sino eso.

~ ¿Es fácil aprender lo necesario para poder trabajar en construcción?

En este momento ya están exigiendo estudio para ser maestro. Deben asistir a los cursos para ser maestro. Yo no los hice porque en ese tiempo no había tanta necesidad, pero en este momento si lo están exigiendo.

~ ¿Qué se necesita para ser un buen maestro?

Más que todo es experiencia. Es que es lo mismo que ustedes en las universidades, yo por ejemplo conozco maestros que no conocen un palustre. En cambio yo he sido muy todero en eso. Yo cuando empecé la construcción fui avanzando y cuando dejé de ser ayudante empecé a coger remiendos (trabajos pequeños) y así va uno cogiendo cancha.

~ ¿Qué es construcción?

Construir es construir casas, edificios, no la veo de otra forma.

~ Cuáles son las cosas más importantes que se necesitan saber para trabajar en construcción

En este momento para usted trabajar en una obra, debe tener su herramienta. Por ejemplo yo tengo toda la mía. También deben estar muy bien afiliados a la seguridad, porque si no tiene seguridad no lo dejan trabajar.

ENTREVISTA #3

Nombre del entrevistado: Ing. Civil. Lina María González

Cargo: Residente

Lugar de la entrevista: Obra proyecto Felisa, de la constructora Coninsa Ramón H.

~ Tiempo trabajando en construcción

5 años

~ ¿Cómo ingresó a trabajar en construcción?

Yo soy del politécnico, cuando estaba en noveno semestre mandé mi hoja de vida, me llamaron, hice la práctica con ellos y después me dieron la oportunidad de quedarme allá cuando terminé de estudiar cuando me gradué. Empecé como residente de acabados.

~ ¿En obra se amplían conocimientos en construcción?

En obra uno si conoce mucho de construcción. En obra es donde más aprende, de todos. Porque uno como ingeniero de universidad no aprende muchas cosas que se ven acá, uno aprende es como teoría.

~ ¿Cuál es la relación entre lo aprendido en la universidad y la obra?

Los conceptos de universidad son básicos para uno poder entender las cosas de obra. En obra todo es más artesanal y aprende el proceso real de controlarlo.

~ ¿Dónde espera trabajar en los próximos años?

Yo tengo expectativa de reforzar un poquito más la parte de estructura pero para trabajar en otro tipo de trabajos, más como de oficina; donde teniendo hijos no se complica mucho en horarios.

~ ¿Cómo cambiaron sus expectativas antes y después de ingresar a trabajar en obra?

Yo considero que yo siempre veía como una buena referencia, veía a los compañeros que ya habían trabajado y la expectativa se cumple. Yo decía que es muy difícil lo que ellos hacen pero cuando uno entra en obra eso mismo se aprende

~ ¿Es posible aplicar desde su experiencia a los procesos de obra?

En la vida no se puede perder el sentido común. El sentido común siempre tiene una gran funcionalidad. Y también considero que nosotros vemos las cosas con otros ojos pero si, uno como profesional si puede aportar su punto de vista

~ ¿Qué opinión le merece la industria de la construcción al día de hoy?

Yo pienso que estamos muy encasillados en construir pero no en construir sosteniblemente. Me parece que deberíamos implementar en obra, aunque se que es un poco costoso, tanques para recoger aguas lluvias. Porque construir sostenible es lo más sano.

~ ¿Qué aporta más al conglomerado de saberes en construcción?

Yo pienso que hay más aporte de la obra para el conocimiento en construcción. En obra te masías absolutamente todo, aprendés todo lo que tiene que ver con el proceso constructivo. Es que en la universidad es muy difícil aprender desde la práctica ciertas cosas que tienen más incidencia en la obra.

~ ¿Qué es construcción?

Es un conjunto de procedimientos para llegar a un fin.

Bibliografía

- Aguiló, M. (2013). *Qué significa construir. Claves conceptuales de la ingeniería civil*. Madrid: Abada Editores.
- Alcaldía de Medellín. (2016). Alcaldía de Medellín | Subportal del Ciudadano | Planeación Municipal | Información Secretarías | Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Recuperado Octubre 24, 2016, de <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4121c26ad1714afe2e330a526eda1007>
- Alemán, J. (2016). *Horizontes neoliberales en la subjetividad*. Buenos Aires: Grama Editores.
- Arango Restrepo, G. (n.d.). *Materiales arquitectónicos y estructurales - introducción*. Medellín.
- Argandoña, E. C. (2008). Lauchlin Currie (1902-1993). In G. Hoyos Vásquez, C. Millán de Benavides, & S. Castro-Gómez (Eds.), *Pensamiento Colombiano del Siglo XX* (Pontificia, p. 472). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
- Ayala, C., Quijano, A., & Ruge, C. M. (2011). Los materiales como medio para estimular procesos de creación. *DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture*, 8, 44–53. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/3416/341630317006.pdf>

- Ballesteros, N., Navia, A., & Romero, E. (2013). La política medellín ciudad clúster, ¿contribuye al desarrollo endógeno? una aproximación desde los cuatro planos de boiserie, 167–191. Recuperado de https://www.google.com.co/search?q=Acuerdo+Municipal+087+de+2009&oeq=Acuerdo+Municipal+087+de+2009&aqs=chrome..69i57j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=Acuerdo+Municipal+087+de+2009+medellin
- Bedoya Montoya, C. M. (2011). *Construcción sostenible. Para volver al camino*. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké.
- Bedoya Montoya, C. M. (2015). *Del residuo al material: minería a la inversa*. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké.
- Bedoya Montoya, C. M., González Castaño, A., Penagos, G., & Alzate, J. D. (2011). AADA - Arquitectura de alto desempeño ambiental. *Sostenible?*, 25–39.
- BORIS, S. (2003). CURRIE Y COLOMBIA: EL ASESOR QUE VINO DE LEJOS. *Estudios Gerenciales VO - 19*, (86), 63. JOUR. Recuperado de <http://ezproxy.unal.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.S0123.59232003000100004&lang=es&site=eds-live>
- Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, campo intelectual*. (Quadrata, Ed.). Buenos Aires.
- Bunge, M. (2014). *La ciencia. Su método y su filosofía*. Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Camacol. (2016). *Direccionamiento Estratégico - Camacol*. Recuperado Octubre 1, 2016, de <http://www.camacolantioquia.org.co/corporativo.php?sec=direccionamiento>

- Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (2016a). Conozca la mejor manera de promover la integración, creación, sostenibilidad y fortalecimiento empresarial - Cámara de Comercio de Medellín. Recuperado Octubre 3, 2016, de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-Construccion.aspx>
- Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (2016b). Medellín Ciudad Cluster-Comunidad Cluster. Recuperado Octubre 3, 2016, de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Medellin-Ciudad-Cluster.aspx>
- Carvajal Jaramillo, H. H. (2013). *El diseño de ejecución*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-701/05 (2005). Colombia.
- Currie, L. (1951). *Bases de un programa de fomento para Colombia: informe de una misión*. (B. de la R. de Colombia, Ed.).
- Dominguez Gutierrez, S. (2007). El objeto de estudio en la investigación. Diversas aproximaciones. *Revista de Educación Y Desarrollo*, 7, 41–50.
- Fayol, H. (1987). *Administración industrial y general*. Buenos Aires: El Ateneo.
- García Ruiz, G. (2005). *Organización de obras*. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A.
- González, W. (n.d.). De la técnica animal a la técnica humana. In *Tecnología y técnica* (pp. 79–91). Universidad del Valle.
- Hernández, L. H. (n.d.). Técnica y tecnología. Problemas conceptuales. In *Tecnología y técnica* (pp. 7–23). Cali: Universidad del Valle.
- Ibarra, D. (2006). Reforma e instituciones. *Economíaunam*, 3(8), 11–20.

- Instituto Social de Vivienda de Medellín, I. (n.d.). OPV (Organizaciones Populares de Vivienda) - ISVIMED. Recuperado Octubre 24, 2016, de <http://www.isvimed.gov.co/abc-del-usuario/opv-organizaciones-populares-de-vivienda>
- Juarez, J. M., & Comboni Salinas, S. (2012). Epistemología del pensamiento complejo. *Revista Reencuentro*, 65, 38–51. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34024824006>
- Kuhn, T. (2004). *La estructura de las revoluciones científicas* (Octava reimpresión). Buenos Aires: FCE, Argentina.
- Lovera, A. (2011a). *Radiografía de la industria de la construcción* (Universidad). Caracas.
- Lovera, A. (2011b). *Radiografía de la industria de la construcción. El ciclo del capital*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca.
- Luque, R. (2015). Hacia una nueva epistemología de la psiquiatría. *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*, 18(3).
<http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1415-4714.2015v18n3p566.12>
- Montenegro, Á. (2002, Octubre 11). Maestro y amigo. *Diario El Tiempo*. Bogotá. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1363156>
- Ornelas Delgado, J. (2000). La ciudad bajo el neoliberalismo. *Papeles de Población*, 6.
- Orozco Herrera, D. C. (2015). Lógica de las Organizaciones Populares de Vivienda en Medellín, una mirada desde las políticas públicas. Enfoques y evolución, *Revista Territorios*, 191–206.
- Osorio Cardona, J. F. (2011). *El consumo sostenible de los materiales usados en la construcción*

de vivienda. Universidad Nacional de Colombia.

Restrepo Gutierrez, J. C., Zuleta, F. B., González, L. F., & Múnera, M. C. (2002). *El hábitat, una evaluación desde los estados del arte a partir de las nociones de tecnología y desarrollo local*. Medellín.

Rojas Echeverri, J. E. (2005). *Problemas patológicos presentados en fachadas de ladrillo a la vista tipo catalán en la ciudad de Medellín*. Universidad Nacional de Construcción.

Saldarriaga Roa, A. (1979). *Habitabilidad*. Bogotá: Escala.

Sánchez, A. (2013). La reinención de Medellín. *Lecturas de Economía*, 0(78), 185–227.

Sandilands, R. J. (1990). *Vida y política económica de Lauchlin Currie* (Legis Edit). Duke University Press.

Sennett, R. (2009). *El artesano*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Theodore, N., Peck, J., & Brenner, N. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. *Temas Sociales SUR*, 12. Recuperado de www.sitiosur.cl

Universidad Nacional de Colombia. (2016). Universidad Nacional de Colombia : Facultad de Arquitectura - Sede Medellín - Pregrados. Recuperado November 10, 2016, de <http://arquitectura.medellin.unal.edu.co/programas/pregrados.html>

Velez Gonzalez, E. (2012). *Las acciones colectivas y organizacionales populares en la producción social de la vivienda en Medellín a partir de la década de los 90s*. Universidad Nacional de Colombia.

Zuleta, F. B. (2011). Las nociones de tecnología, institución y hábitat en la lectura de un sistema territorial. *Actas Del Hábitat*, 2, 43–52. Recuperado de

<http://www.bdigital.unal.edu.co/51559/>